

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

**DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL
TURISMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LOS
MEDIOS DIGITALES DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA.**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

AUTOR(ES)

MOLINA BURGOS KENET FERNANDO

ASESOR

JORGE LUIS YANASTACY RIVAS ZURITA

Inírida – Guainía

2022

DEDICATORIA

A mi gente guainiana que está comprometida con su territorio, que lo cuida y protege como parte de su ser y en especial a los pueblos indígenas que nos enseñan a vivir en armonía con la naturaleza sin necesidad de sobreexplotar los recursos naturales.

AGRADECIMIENTOS

A mi novia Leidy Ruiz promotora turística que aportó información valiosa para esta investigación y agendó las entrevistas con referentes turísticos del Guainía, Ana María Varón mi jefe de prensa y Whendy Molina coordinadora del área de prensa en la Secretaría de Agricultura, Turismo y Medio Ambiente, que también aportaron al diseño de la estrategia de posicionamiento; sin ellas no hubiera sido posible la realización de esta investigación.

A mis tutores por su paciencia a la hora de enseñar y quienes hicieron las correcciones precisas para que esta investigación tuviera la información correctamente recopilada, verificada y ordenada.

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es diseñar una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía, para esto fue necesario realizar un análisis de contenido a los medios digitales de la Gobernación del Guainía, específicamente a los contenidos enfocados en turismo, medio ambiente y turismo sostenible, Además de una entrevista estructurada a 10 profesionales y referentes con conocimientos en turismo, sostenibilidad ambiental, comunicación en medios digitales y con experiencia en estrategias de posicionamiento.

La investigación realizada permitió analizar el impacto en el año 2022 de los contenidos publicados en medios digitales (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube) de la Gobernación del Guainía en el área del turismo ambientalmente sostenible, donde se pudo evidenciar que los contenidos son atractivos visualmente y cumplen criterios de calidad a nivel de diseño, pero la falta de una estrategia de posicionamiento, no ha permitido que estos contenidos tengan trascendencia o generen un alto impacto a nivel digital; por otro lado, los profesionales y referentes entrevistados coinciden en que, si se va a realizar una estrategia, esta se debe enfocar precisamente en actividades que garanticen esa sostenibilidad: turismo de naturaleza, avistamiento de aves, etnoturismo, turismo investigativo, entre otras. Además, se deben visibilizar las comunidades indígenas que componen más del 70% de la población del departamento. Así mismo proponen la creación de un portafolio virtual turístico, capacitaciones a jóvenes en el área digital y la producción de otro tipo de contenidos digitales diferentes a los videos y fotografías.

Palabras clave: Turismo, Sostenibilidad, Medios Digitales, Posicionamiento

ABSTRACT

The objective of this research is to design a positioning strategy for environmentally sustainable tourism through the digital media of the Government of Guainía, for this it was necessary to carry out a content analysis of the digital media of the Government of Guainía, specifically the contents focused on tourism, environment and sustainable tourism, in addition to a structured interview with 10 professionals and references with knowledge in tourism, environmental sustainability, communication in digital media and with experience in positioning strategies.

The investigation carried out allowed us to analyze the impact in the year 2022 of the contents published in digital media (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube) of the Government of Guainía in the area of environmentally sustainable tourism, where it was possible to show that the contents are attractive. visually and meet quality criteria at the design level, but the lack of a positioning strategy has not allowed these contents to have significance or generate a high impact at the digital level; On the other hand, the professionals and referents interviewed agree that, if a strategy is to be carried out, it should focus precisely on activities that guarantee this sustainability: nature tourism, bird watching, ethnotourism, investigative tourism, among others. In addition, the indigenous communities that make up more than 70% of the department's population must be made visible. They also propose the creation of a virtual tourism portfolio, training for young people in the digital area and the production of other types of digital content other than videos and photographs.

Keywords: Tourism, Sustainability, Digital Media, Positioning

ÍNDICE

1	CAPÍTULO I.....	9
1.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
1.2	PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	11
1.2.1	Definición y operacionalización de las variables.....	11
1.2.1.1	Variable 1:.....	11
	DEFINICIÓN:.....	11
1.2.1.2	Variable 2:.....	11
1.2.3.	Objeto de Estudio:.....	12
1.3	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	12
1.3.1.	Objetivo General:.....	12
1.3.2.	Objetivos Específicos:	12
1.4	JUSTIFICACIÓN	13
2	CAPÍTULO II	15
2.1	MARCO TEÓRICO.....	15
2.1.1	Turismo Sostenible	15
2.1.2	Medios digitales	16
2.1.3	Redes Sociales	18
2.1.4	Multimedia.....	19
2.1.5	Estrategias de Posicionamiento.....	20
2.2	ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.....	24
2.2.1	Internacional	24
2.2.2	Nacional	25
2.2.3	Local	26
3	CAPÍTULO III.....	29
3.1	MARCO METODOLÓGICO	29
3.2	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	30
3.3	UNIVERSO	30
3.4	MUESTRA.....	31

3.5	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	31
3.5.1	Análisis de Contenidos	34
3.5.2	Entrevistas.....	51
3.6	CONFIABILIDAD	122
4	CAPÍTULO IV	123
4.1	ANÁLISIS DE DATOS	123
4.1.1	Contenidos digitales de la Gobernación del Guainía.....	123
4.1.2	Entrevistas.....	124
5	CAPÍTULO V.....	127
5.1	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	127
5.1.1	Propuesta de contenido	127
5.2	BIBLIOGRAFÍA.....	133

Introducción

El Departamento del Guainía como territorio amazónico, tiene riquezas naturales que lo hacen tener un gran potencial a nivel turístico, además la presencia de pueblos indígenas con variedad de idiomas y saberes ancestrales, lo hacen un destino único a nivel nacional. Pero el turismo en el departamento no debe ser invasivo, debe estar regulado y enmarcado en la conservación y sostenibilidad ambiental, en un tipo de turismo direccionado hacia la naturaleza, la exploración y la investigación científica; que aporte más que al desarrollo económico, al desarrollo humano, social y ambiental. En el Guainía, no es posible pensar en un turismo masivo, ya que no cuenta con la infraestructura ni los medios para atender un gran número de personas, por lo que se piensa en un crecimiento gradual, para ello es necesario implementar modelos educativos que permitan capacitar a los habitantes del departamento en temas de turismo sostenible, medio ambiente, ecología, conservación, además de atención al público, idiomas e historia indígena local.

Ahora bien, los medios digitales tienen un papel fundamental a la hora de posicionar el turismo ambientalmente sostenible, es por eso que, a través de la Gobernación del Guainía, es posible implementar una estrategia que permita cumplir este objetivo; al ser una entidad gubernamental, es posible crear alianzas con las diferentes entidades, comunidades y promotores turísticos para generar contenidos referentes al tema de turismo sostenible y que estos tengan un mayor alcance.

1 CAPÍTULO I

1.1 Planteamiento del problema

El turismo es una de las principales fuentes de crecimiento económico en países en desarrollo, puesto que el aumento de visitantes en un lugar, beneficia en conjunto al sector de bienes y servicios. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) “La contribución del sector mundial de Viajes y Turismo a la economía mundial podría alcanzar los 8,6 billones de dólares este año, solo un 6,4 % por debajo de los niveles previos a la pandemia” (WTTC, 2022). En cuanto a la creación de empleo el Consejo Mundial de Viajes y Turismo afirma que “En 2019, Viajes y Turismo generó el 10,4 % del PIB mundial y más de 330 millones de puestos de trabajo. (WTTC, 2022).

En Colombia “El turismo representa un 4% del PIB colombiano, es decir 1 de cada 25 pesos que se producen”. (Machado, 2022). Por otro parte según cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en su último Informe de Impacto Económico (EIR) señala que en el año 2021 en Colombia el sector de viajes y turismo tuvo más de 930mil puestos de trabajo.

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Departamento del Guainía la llegada de turistas extranjeros representó en promedio menos del 0,1% del total nacional entre 2012 y 2021 (Mincomercio, 2022).

Por otro lado, aunque el turismo fortalece la economía y genera empleos directos e indirectos, también se ve afectado el medio ambiente y sus ecosistemas cuando el aumento del tráfico de turistas y la escasa promoción de la conciencia ambiental terminan por deteriorar y afectar dichos ecosistemas, ya sea por contaminación o por el descuido y falta de mantenimiento que se les da a los lugares mayormente frecuentados.

La Gobernación del Guainía como ente gubernamental tiene gran capacidad de incidencia en el turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales, por medio de contenidos digitales se pueden llegar a generar un impacto positivo en el ecosistema además de promover el turismo; sin embargo, debido a la baja calidad y escasez de dichos contenidos y a la falta de una estrategia para posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el departamento del Guainía, no se ha logrado impactar o generar interacción por parte de los usuarios en redes sociales, sumado a esto, los problemas de conexión a internet han dificultado el tener un mayor alcance a nivel departamental.

Tras varias décadas de rápido crecimiento cuantitativo, la industria turística se encuentra en un momento crucial de su desarrollo donde las cuestiones de rentabilidad privada y social son cada vez más perentorias y exigen el logro de competitividad en productos y regiones turísticas en un contexto de creciente preocupación por los impactos sociales, económicos y medioambientales del turismo. (Fayos-Sola 1994).

1.2 Pregunta de Investigación

¿Cómo posicionar el turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía?

1.2.1 Definición y operacionalización de las variables

1.2.1.1 Variable 1: Estrategias de posicionamiento

Definición: “La estrategia de posicionamiento es el proceso que le permite a las empresas influir en la percepción que tienen los consumidores sobre ellas” (ESAN, 2022).

Operacionalización: Se realizarán entrevistas a profesionales en el área de turismo con conocimientos en sostenibilidad ambiental o representantes de las principales agencias turísticas y a profesionales en el área de comunicación con conocimientos en marketing digital y estrategias de posicionamiento. Dichas entrevistas serán realizadas en el mes de noviembre del año 2022.

1.2.1.2 Variable 2: Contenidos digitales

Definición: “Cuando hablamos de contenidos digitales nos referimos a información presentada de manera digital y en diversos formatos como textos, audios, videos, imágenes, plantillas y aplicaciones, entre otras” (Hotmart, 2022).

Operacionalización: Se realizará un análisis de contenido en los medios digitales de la Gobernación del Guainía (Facebook, Instagram, Tik Tok y YouTube) con el objetivo de identificar la estrategia que se implementa actualmente para la promoción del turismo ambientalmente sostenible; de esta manera se podrá identificar las fortalezas y debilidades para posteriormente determinar los tipos de contenidos ideales y la estrategia a implementar para el posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía.

1.2.3. Objeto de Estudio: Gobernación del Guainía

1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General: Diseñar una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía.

1.3.2. Objetivos Específicos:

- Analizar el impacto en el año 2022 de los contenidos publicados en medios digitales (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube) de la Gobernación del Guainía en el área del turismo ambientalmente sostenible.
- Registrar las experiencias y estrategias propuestas por profesionales y referentes turístico-ambientales con conocimientos en medios digitales para la creación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible.
- Determinar los tipos de contenidos ideales para la estrategia a implementar en el posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía.

1.4 Justificación

Los medios digitales de la Gobernación del Guainía tienen una baja producción y promoción de contenidos relacionados con el turismo ambientalmente sostenible, si bien, la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico ha creado estrategias para el cuidado del ecosistema, estas no han tenido suficiente interacción y no han generado mayores impactos a nivel digital, además de que no se han enlazado con la promoción del turismo, es decir, por un lado se promocionan jornadas de limpieza voluntarias ,por ejemplo, y por otro se promociona algún sitio turístico.

Es necesario crear una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía, por medio de contenidos multimedia atractivos , novedosos y que vayan de la mano con las tendencias de las redes sociales, para garantizar su viralización; Estos contenidos deben tener como base la promoción del turismo en el departamento, al mismo tiempo que promueve hábitos de cuidado del medio ambiente, no sólo en los turistas que visitan la región sino también en los habitantes del departamento del Guainía.

Con la creación de esta estrategia aumentamos la promoción turística y por ende fortalecemos el desarrollo económico, además de concientizar a los habitantes y turistas sobre cómo aprovechar al máximo los recursos y sitios naturales sin generar un deterioro ambiental.

Por otro lado, la creación esta estrategia también podrá ser utilizada por administraciones posteriores y otros departamentos que deseen posicionar el turismo en su región además de promover hábitos de cuidado del medio ambiente, y servirá de guía para la creación de

contenidos multimedia de calidad que se logran por medio de una exhaustiva recolección de datos y la elección correcta de los instrumentos para recolectarlos.

La llegada de los medios digitales y las redes sociales constituyeron una nueva forma de promocionar el turismo, la producción de contenidos en variedad de formatos para promover sitios turísticos ha generado millones de visitas en interacciones, lugares que antes pasaban desapercibidos, hoy reciben miles de turistas al año, gracias a contenidos multimedia subidos a plataformas digitales.

En este sentido, es importante resaltar la importancia e informar a los poderes públicos y privados en cuanto a la producción, organización, distribución y gestión de información turística relevante para las personas interesadas en conocer el destino y también como una forma de promoción del destino. Por ser responsables de la planificación, gestión y promoción del turismo en sus respectivas localidades, los organismos oficiales de turismo deben estar atentos a las transformaciones causadas por el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Así, es fundamental que el estado modernice las estrategias de promoción, planificación y gestión para acompañar dichos cambios. (Mendes et al., 2013).

2 CAPÍTULO II

2.1 Marco teórico

Durante el diseño de la estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible han surgido diferentes incógnitas frente a conceptos clave en la investigación, es por eso que primeramente debemos definirlos para tener claridad del tema, entre ellos se encuentran:

Turismo sostenible, medios digitales, redes sociales, multimedia, estrategias de posicionamiento.

2.1.1 Turismo Sostenible

En el año 1991, en el 41 Congreso de la International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST), se definió por primera vez al turismo sostenible como “un turismo que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos, integrando las actividades económicas y recreativas con el objeto de buscar la conservación de los valores naturales y culturales” (AIEST,1991, como se citó en Cardozo, 2006)

El turismo sostenible es aquel que como se indica se puede sostener a mediano y largo plazo sin generar afectaciones al ecosistema y por el contrario fortaleciéndolo y generando una armonía desarrollo- sustentable; por otro lado según la OMT el turismo sostenible es aquel “que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT, 2020). Además, afirma que el turismo sostenible debe obedecer a 3 principios básicos:

1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza (OMT, 2020).

En otras definiciones encontramos que “El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población” (Tapia, 2013). Además, afirma que el turismo sostenible responde a las necesidades de cada lugar y su implementación dependerá del contexto de cada región y cómo se gestionan los recursos para que “...satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida” (Tapia, 2013).

2.1.2 Medios digitales

Claudia Patricia Acosta Aguilar Comunicadora en Lenguajes Audiovisuales egresada de la Universidad de Medellín se refiere a los medios digitales como “...aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, observar, transformar y conservar la información en una gran variedad de dispositivos electrónicos digitales” (Acosta, 2018).

Cuando hablamos de medios digitales, se suele asociar con medios de comunicación como noticieros o canales en la red, pero el concepto abarca muchos más, se refiere a cualquier medio digital en el que se pueda difundir la información y que esta genere retroalimentación. Es

imprescindible la utilización de canales digitales para la promoción de cualquier entidad o empresa.

Analía Mariana León Bravo Licenciada en Comunicación Social habla de la importancia de la utilización de estos canales para la credibilidad de las entidades gubernamentales.

La credibilidad de los medios digitales es un tema de índole social, para la comunidad lectora los medios digitales se han creado como lugar de mediación entre la sociedad y el gobierno, provocando así que la opinión ciudadana se vea contraria a los sistemas gubernamentales. Mirar la credibilidad de los medios digitales, entonces, supone entender cómo la sociedad receptora los relaciona; es decir, que es la opinión pública quien juzga la credibilidad y confiabilidad de la información. (León, 2022)

Por otro lado, la Southern New Hampshire University publicó un artículo en el que expone las características de los medios digitales:

Inmediatez: Los Medios de Comunicación Digital permiten difundir y obtener información de manera inmediata, sin necesidad de esperar mucho tiempo para que se publiquen los contenidos. Y es que esta era del tiempo real en la información, posibilita el seguimiento de la actualidad informativa, situación que no ocurre con los medios tradicionales.

Multimedialidad: Por medio de estos medios es posible acceder a contenidos desde múltiples canales virtuales. Esta característica permite la integración de diferentes medios en uno solo, en donde se incorporan textos, audios, videos, gráficos, fotografías e incluso, animaciones que se adaptan al tipo de contenido y que toman en cuenta al usuario.

Interactividad: Es una de las características más importantes de los medios digitales. De este modo, los usuarios participan en el intercambio de información, ya que con una comunicación multidireccional se convierten en agentes que participan en los mensajes y también los generan a través de las plataformas.

Hipertextualidad: Poder complementar la información es una gran característica que estos medios han sabido aprovechar. Y es que la hipertextualidad hace referencia a la oportunidad de enlazar o hipervincular distintos contenidos a través de conexiones que llevan al usuario a otra página para poder ampliar, reforzar o relacionar más información.

Usuarios específicos: En los Medios de Comunicación Digital es posible segmentar a los usuarios. Con ello, estas herramientas virtuales permiten orientar la comunicación a públicos específicos con perfiles similares. Pero, además, también hacen posible orientar y responder a las necesidades de información específicas de cada usuario (SNHU, 2022).

2.1.3 Redes Sociales

El término *redes sociales* surgió entre los años 30 y 40 del siglo pasado para referirse a una metodología que ayuda a estudiar las relaciones que se dan entre personas, organizaciones, países e incluso acontecimientos, pero puede verse también como un método que permite describir la estructura social de manera formal (Torres, 2008).

Con esto podemos ver que en un principio el término no se tenía pensado para el ámbito web, ya que aún no existía la internet y se refería concretamente a relaciones físicas, más adelante con la llegada de la web 2.0 el término *redes sociales* empezó a tomar un significado más abierto.

Definimos un sitio de red social como un servicio basado en Internet que permite a los individuos (1) construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones y de las hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. (Boyd, D. M. & Ellison, N. B. 2007).

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación define a la red social como “...una aplicación online que permite a los usuarios, de forma completamente descentralizada, generar un perfil público, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar de forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión” (INTECO, 2007).

Con los conceptos anteriores se puede concluir que toda la internet es una red social, porque desde el momento en la empezamos a usar, es necesario crear un perfil con datos personales, compartimos información y generamos interacciones en cada plataforma que utilizada.

2.1.4 Multimedia

Etimológicamente la palabra multimedia significa “múltiples intermediarios” y utilizada en el contexto de las tecnologías de la información, hace referencia a que existen múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información, según esta definición tan general una televisión o un periódico serian dispositivos multimedia. (Avilés, 2010)

Así pues, la multimedia se puede concebir en el ámbito físico y en el digital, teniendo este último mayores posibilidades de creación, un periódico por ejemplo puede contener imágenes, gráficos

o texto, pero no videos o sonido. Por otro lado, Piñeiro, T. y Costa, C. (2014) nos ofrecen una definición de lo que es multimedia, tomando como referencia a Feldman y Salaverria:

Siguiendo a Feldman (1994) podemos considerar multimedia toda aquella narración integrada, carente de fisuras, de diferentes tipos de datos –texto, imágenes, sonido, audiovisual– en un único entorno digital de información. De este modo se pueden establecer dos perspectivas diferentes del concepto multimedia: la del mensaje y la del canal o, en términos de Salaverría (2001, Pag. 385), el plano de los lenguajes (o comunicativo) y el plano de los medios (o instrumental). (Piñeiro, T. y Costa, C. 2014)

2.1.5 Estrategias de Posicionamiento

Antes de hablar de estrategias, tenemos que definir primeramente lo que es el posicionamiento, Según Jack Trout y Al Ries (1972) “El posicionamiento comienza con un producto, esto es, una mercancía, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona, tal vez con usted mismo.” Además, señalan que el posicionamiento no es lo que se hace con el producto, sino con la mente del cliente (Ries & Trout, 1980).

Para Philip Kotler la posición de un producto es "la forma como los consumidores lo definen de acuerdo con atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor en relación con los productos de la competencia" (Kotler, 1989 como se citó en Zapata, 1994)

Por otro lado, Zapata (1994) nos presenta los elementos básicos para una estrategia de posicionamiento de un producto:

2.1.5.1 Determinación del público objetivo: Se trata de determinar cuál es el segmento, mercado y meta que ofrece el mayor potencial de ventas y beneficios, es decir, el grupo

de clientes a los cuales se busca satisfacer una necesidad y/o deseo particular. Los principales aspectos que se deben tener en cuenta son:

- Volumen de compras que ofrece el público objetivo en la actualidad.
- Crecimiento previsto del público objetivo en el futuro. Factibilidad de comunicación con el público objetivo.
- Apoyo requerido de distribución para llegar al público objetivo.

2.1.5.2 Beneficio esencial para el consumidor: Consiste en establecer el principal satisfactor real o subjetivo que el producto ofrece al consumidor, es decir, la principal ventaja que ofrece el producto en términos racionales o emocionales.

Los modos de enfocar el beneficio esencial son: características del producto únicas o mejoradas; características de uso únicas o mejoradas; características de economía, o al contrario del más alto costo; y características psicológicas. En términos prácticos el beneficio esencial debe centrarse como ejemplo en la calidad, forma de abrir el envase o posterior utilización del mismo, ahorro en dinero o exclusividad por alto costo y finalmente el reconocimiento o aceptación de los demás.

2.1.5.3. Categoría del producto: La asignación de la categoría de producto se refiere al grupo de productos o sector dentro del cual el producto en cuestión se va a "posicionar", por ejemplo, el Champú Denorex tiene la categoría de un champú medicado y pertenece al grupo de productos que satisfacen necesidades del cabello en general dentro del cual existen: fijadores, revitalizantes, rinses, bálsamos, champús de belleza, etc.

2.1.5.4. Modos y momentos de compra y uso: Se trata de definir los hábitos de compra y uso que tienen los clientes con respecto a la categoría del producto en cuestión. Siguiendo el ejemplo del champú que se mencionó las preguntas claves serían: ¿cuántas veces se debe usar?, ¿en qué forma se debe aplicar?, ¿en qué sitios se acostumbra encontrar?, ¿quién lo compra o usa?, ¿cuándo lo compra y usa?, ¿cuánto compra y usa?, etc.; interrogantes como los relacionados son una muestra de los hechos que se deben establecer.

Por vía de ejemplo, una forma de evaluar la buena calidad del champú por los clientes es el hecho de que produzca abundante espuma; por tanto, un champú que en su uso no satisfaga ese anhelo de los clientes será descalificado por los mismos, el juicio anterior se hará a pesar de que en pruebas de laboratorio se demuestre científicamente que el champú sí limpia el cabello.

2.1.5.5. Nivel de precios: El nivel de precios deberá identificarse y traducir lo establecido en cuanto al segmento objetivo, beneficio esencial, categoría de producto y hábitos de compra y de consumo.

En esencia se tratará de "posicionar" el producto como premium (el de mayor valor), valor superior al promedio, valor promedio o valor inferior al promedio.

La definición del nivel de precios deberá además tener en cuenta los objetivos y políticas financieras de la empresa.

2.1.5.6. Identificación del producto con la empresa y/o con otros productos de la Línea:
Las preguntas relevantes al respecto son:

- ¿Justifica el potencial de ventas invertir en una nueva marca?

- ¿Es necesaria una identificación independiente del producto para evitar confusión?
- ¿Es beneficioso para la empresa identificar sus productos como pertenecientes a una misma línea y/o a la empresa que los fabrica? (Zapata, 1994).

Así mismo, Alonso y Furio (2006) señalan que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental a la hora de compartir información y promocionar el sector turístico, además muchos turistas son productores de contenido digital por lo que son una pieza clave en el posicionamiento en la red.

Se trata de dos movimientos que pueden observarse a nivel del turismo. Por un lado, una parte de los consumidores-turistas están utilizando las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación y, muy especialmente, Internet para la autoproducción turística (infra). Se trata de ciertos grupos de turistas cuyas características fundamentales serían el contar con una amplia experiencia como turistas y un conocimiento de las nuevas tecnologías.

Por otro lado, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y, en particular, Internet están provocando una profunda remodelación de la estructura de la industria (Alonso y Furio, 2006).

2.2 Antecedentes de Investigación

A continuación, se presentan diferentes investigaciones desde el campo internacional, nacional y local relacionadas con el problema de investigación: estrategias de posicionamiento y contenidos para medios digitales, con base en el turismo ambientalmente sostenible como categorías principales de esta investigación.

2.2.1 Internacional

Flores (2022) en una tesis para la Universidad Ricardo Palma en Lima – Perú titulada *Estrategias de marketing digital y percepción del desarrollo turístico en el distrito de Ocucaje, 2021*, realiza una investigación para determinar la relación entre las estrategias de marketing digital y la percepción del desarrollo turístico en el distrito de Ocucaje, en la Región Ica. Utiliza un enfoque de investigación cuantitativo por medio de encuestas y cuestionarios, obteniendo como resultado que las estrategias de marketing digital tienen una relación significativa con el desarrollo turístico en el distrito de Ocucaje.

Espín (2021) en su trabajo *Análisis de las estrategias de promoción implementadas para posicionar a Galápagos como destino turístico sostenible y ecológico*. Busca determinar la percepción y el impacto de las estrategias de marketing desarrolladas para la promoción de Islas Galápagos en Ecuador como un destino turístico ecológico y sostenible. Realiza la recolección de datos a través de instrumentos cualitativos, en este caso la entrevista a guías turísticos, expertos en materia de ecoturismo y sostenibilidad, habitantes del lugar y afectados. Los resultados muestran que las estrategias de promoción no han sido lo suficientemente efectivas y no se han implementado estrategias específicamente direccionadas hacia el turismo sostenible de Islas Galápagos.

Ribas (2017) *Estrategia De Marketing Del Turismo Activo: El Marketing Digital Factor Clave Para El Turismo Activo En La Sierra De Tramontana*. En este proyecto se busca resaltar la importancia del marketing digital para posicionar el turismo activo de la Sierra de Tramontana en España a través de medios digitales enfocado en la sostenibilidad ambiental y la desestacionalización. La recolección de la información fue realizada por medio de la búsqueda de registros: artículos, estudios, documentos, páginas web y otros recursos similares, posteriormente, se diseñó un plan de marketing digital para ser incorporado en las plataformas digitales de la Sierra de Tramontana.

2.2.2 Nacional

Martínez (2022) en su trabajo *Diseño de un plan estratégico de marketing digital bajo parámetros de sostenibilidad para la agencia de viajes ColombiaTours.Travel*. Realizó un análisis de los procesos organizacionales y las estrategias de comunicación utilizadas por la agencia para difundir y promocionar sus servicios. Para la recolección de datos utilizó una matriz DOFA, el flujograma en atención al cliente, los productos ofertados por la agencia y el modelo CANVAS. Con los datos obtenidos diseñó una estrategia de marketing digital para la creación de contenidos enfocados en la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Acosta (2021) *Comunicación Digital y Turismo Sostenible: Aproximación empírica a la empresa Explorando Colombia*. En esta investigación, el autor realiza un estudio cualitativo de la empresa de ecoturismo Explorando Colombia, con el objetivo de analizar sus estrategias comunicacionales y presentar una propuesta para posicionarla en el ámbito digital teniendo como base los conocimientos en comunicación organizacional y estratégica en el sector del turismo sostenible. El desarrollo de la investigación tuvo un enfoque etnográfico en el que exploró, examinó y entendió la industria del turismo vista desde un punto de vista digital, como

conclusiones, se evidenció que la empresa Explorando Colombia no ha tenido asesoría en materia de posicionamiento digital, así mismo, hace falta el uso de estadísticas para llevar un control de los contenidos digitales y así fortalecer la identidad de la marca.

Garzón y Suaza (2020) en su *Plan De Marketing Turístico Digital De San José Del Guaviare*, realizan un estudio cualitativo utilizando técnicas específicas en la recolección de información, como la observación directa por medio de fotografías encontradas en redes sociales y web, con el objetivo de crear un plan de marketing digital enfocado en fortalecer el turismo de San José del Guaviare, como resultado se obtuvo la implementación de redes sociales y página web para la publicación de contenidos enfocados en el turismo, gastronomía, cultura y la diversidad de su flora y fauna.

2.2.3 Local

Castro et al. (2013) *Estrategias Para Potencializar El Sector Turístico En El Departamento Del Guainía*. En este proyecto investigación se realiza un análisis a profundidad del Departamento del Guainía como potencial turístico por su diversidad y riqueza natural, se describen sus sectores económicos, además de identificar los actores que tienen participación o que pueden llegar a aportar a la promoción y desarrollo del turismo, su metodología se basa en la creación de “un método de prospectiva que pretende construir tres posibles escenarios de ordenamiento territorial con base en la visión de competitividad y las Apuestas Productivas, que describan como se desarrollará el sector en un futuro cercano, dado las acciones de los diferentes agentes”(Castro et al. ,2013). Como resultados se obtuvo que el departamento aún tiene falencias a nivel de infraestructura, inversión y desarrollo empresarial, que impiden el desarrollo social y económico, además de los elevados costos logísticos y de transporte debido a su ubicación, que impiden el crecimiento turístico.

Gómez (2020) *Planificación de un proyecto ecoturístico para las comunidades indígenas de Inírida, Guainía, territorio amazónico de Colombia*. Esta investigación busca la formulación de un proyecto turístico de la asociación indígena ASOCRIGUA (Asociación de Autoridades tradicionales Indígenas del Guainía) en el que las comunidades indígenas pueden a través del turismo generar empleos. La metodología de esta investigación es exploratoria y cualitativa, utilizando el método etnográfico con entrevista participante, exploración bibliográfica, análisis de textos y trabajo en campo. Los resultados obtenidos permitieron la creación de una estrategia ecoturística sostenible en la que su atractivo sea centrado en “los conocimientos que poseen las comunidades, a través de la sabiduría ancestral y su conexión con la madre tierra” Gómez (2020).

Ruiz (2022) *Lineamientos en turismo sostenible según los criterios GSTC-D para las comunidades Remanso, Venado, La Ceiba, Caño Raya y Playa Blanca, en el Municipio de Inírida*. Este proyecto busca formular lineamientos de turismo sostenible a partir de criterios del Global Sustainable Tourism Council, con el objetivo de caracterizar el turismo en el Municipio de Inírida y de esta manera analizar estrategias para la promoción del turismo sostenible en las comunidades de Remanso, Venado, La Ceiba, Caño Raya y Playa Blanca. El proyecto de investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo exploratorio a través de la caracterización y evaluación del turismo usando la herramienta de GSTC-D. Los resultados obtenidos muestran que el Departamento del Guainía cumple con los criterios para gestionar un producto turístico de “Naturaleza, competitivo, sostenible y atractivo para la demanda nacional e internacional” Ruiz (2022).

Gálvez (2021) *PUIRARRO, arquitectura para la investigación y el turismo científico sostenible en Inírida, Guainía*. Esta investigación tiene como objetivo la implementación de

acciones en turismo científico sostenible, debido a que el departamento del Guainía tiene un alto potencial para ser un centro de investigaciones que pueda brindar a la población un desarrollo social, ambiental y económico teniendo como base la sostenibilidad. La investigación tiene un enfoque cualitativo y la recolección de información se realizó a través de encuestas a universitarios, profesionales e investigadores; con esta investigación se logró entender la relación entre la arquitectura y el entorno natural con el usuario.

3 CAPÍTULO III

3.1 Marco metodológico

Dado que el objetivo de la investigación será diseñar una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía, se recurrirá al método descriptivo a través del análisis de contenido y el uso de la entrevista.

Sandelowski (2000) afirma que "El estudio descriptivo cualitativo es el método que se puede elegir cuando se deseen descripciones rigurosas de los fenómenos. Tal estudio es especialmente útil para investigadores que busquen saber el quién, qué y dónde de los eventos." (Sandelowski, 2000 como se citó en Aguirre et al., 2015)

Por otro parte, Mayring (2000) nos ofrece una definición del análisis de contenido desde una perspectiva cualitativa:

“El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este marco de trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio” (Mayring, 2000, como se citó en Cáceres, 2003).

Así mismo, García et al. (2006) se refiere a la entrevista como una técnica que

“...permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se considera una técnica muy completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos propuestos.” (García et al., 2006)

3.2 Diseño de investigación

El presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo, puesto que este es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación.

Álvarez-Gayou et al. (2013) se refiere al enfoque cualitativo como:

“...el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos” (Álvarez-Gayou et al., 2013).

Por otra parte, Sampieri et al (2003) afirma que:

“...los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas.”

Del enfoque cualitativo se tomará la técnica de análisis de contenido y entrevistas a profesionales y representantes del sector turístico en el departamento del Guainía con el objetivo de identificar las falencias y oportunidades para diseñar estrategias de posicionamiento de turismo sostenible satisfactorias.

3.3 Universo

Según Lugo (2018) El universo en un proyecto de investigación “...es el conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar. Los elementos de una población lo conforman cada

uno de los individuos asociados, debido a que comparten alguna característica en común” (Lugo, 2018).

El análisis de contenido se hará en los medios digitales de la Gobernación del Guainía en el año 2022, las entrevistas se realizarán a los habitantes del departamento del Guainía profesionales en el área de turismo con conocimientos en sostenibilidad ambiental o representantes de las principales agencias turísticas y a profesionales en el área de comunicación con conocimientos en marketing digital y estrategias de posicionamiento.

3.4 Muestra

Para Lugo (2018) “La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten características comunes o similares. Se utiliza para estudiar a la población de una forma más factible, debido a que se puede contabilizar fácilmente” (Lugo, 2018).

La población de estudio será los contenidos publicados en los medios digitales de la Gobernación del Guainía referentes al turismo sostenible en el año 2022 y las entrevistas serán realizadas a 10 profesionales o referentes con conocimientos en turismo, sostenibilidad ambiental, comunicación en medios digitales y con experiencia en estrategias de posicionamiento que estén ubicados en el Departamento del Guainía.

3.5 Instrumentos de recolección de datos

“Un instrumento de recolección de dato es cualquier recurso, dispositivo, o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, 2016).

Los instrumentos utilizados serán el análisis de contenido, que será aplicado a los medios digitales de la Gobernación del Guainía, específicamente a los contenidos enfocados en turismo, medio ambiente y turismo sostenible.

Para Andreú (2018) “El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información” además afirma que debe cumplir con ciertas reglas: “La “objetividad” se refiere al empleo de procedimientos que puedan ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación. La “sistematización” hace referencia a pautas ordenadas que abarquen el total del contenido observado” (Andreú, 2018)

Por otro lado, se realizará una entrevista estructurada a 10 profesionales o referentes con conocimientos en turismo, sostenibilidad ambiental, comunicación en medios digitales y con experiencia en estrategias de posicionamiento que estén ubicados en el Departamento del Guainía. Dicha entrevista está compuesta por 10 preguntas relacionadas con el tema de investigación, además, las entrevistas se harán cara a cara y serán grabadas para posteriormente ser transcritas a este documento.

Para Caro (2019) “La entrevista es, en esencia, una conversación bien planificada. En ella, el investigador plantea una serie de preguntas o temas de debate a una o varias personas, con el fin de obtener información específica”. Además, afirma que “Una entrevista estructurada es aquella en la cual el entrevistador tiene una lista de preguntas definidas previamente y se limita estrictamente a ellas” (Caro, 2019)

Tabla de Análisis de Contenidos: Medios Digitales de la Gobernación del Guainía

Tipo de publicaciones: Turismo Sostenible – Turismo – Medio Ambiente

Plataforma	Fecha de publicación	Tipo de contenido (Video, Imagen, Texto, etc.)	Descripción (De qué trata el contenido)	Interacciones Obtenidas (Comentarios, reacciones, etc.)	Link	Análisis
Facebook						
Instagram						
Tik Tok						
YouTube						

3.5.1 Análisis de Contenidos

Se realizará un análisis de contenido a publicaciones enfocadas en turismo, medio ambiente y turismo sostenible en los medios digitales de la Gobernación del Guainía, específicamente en las redes sociales Facebook, Instagram, Tik Tok y YouTube en el año 2022, con el objetivo de ver el impacto que han tenido los contenidos y cuáles son los puntos en los que se debe mejorar la estrategia de posicionamiento de turismo ambientalmente sostenible. La página web no se tendrá en cuenta ya que no es posible analizar el impacto o la respuesta que tienen los usuarios frente a los contenidos, además de presentar fallas constantemente, de igual manera los contenidos que han sido publicados en página web, ya están en los demás medios digitales.

3.5.1.1 Facebook

Fecha de Publicación: 2 de febrero del 2022
Tipo de Contenido: Video de duración 59 segundos.
Descripción: Día Mundial de los Humedales. Busca concientizar sobre el cuidado de las fuentes hídricas en el Guainía.
Interacciones Obtenidas: 72 Reacciones (48 me gustas, 14 me encantas, 7 me asombra, 3 me importa) 8 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3EDf4wX>

Análisis: El contenido audiovisual es atractivo, sin embargo, una voz en off que acompañe el video puede generar un mayor alcance e interacciones. Además se puede contar una historia desde el lado opuesto, es decir no mostrando solo imágenes bonitas, sino también como en muchos lugares estos humedales son contaminados, afectando su atractivo turístico.

Fecha de Publicación: 5 de febrero del 2022

Tipo de Contenido: Post de 2 Imágenes

Descripción: Invitación a Diplomado en Turismo Rural Sostenible para empresarios y líderes que desarrollen actividades turísticas.

Interacciones Obtenidas: 65 Reacciones (51 me gustas, 10 me encantas, 4 me asombra) 2 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3VtgQGN>

Análisis: Se evidencia que el contenido tuvo poco apoyo a la hora de ser compartido o comentado, no hay un trabajo de prensa que incentive a las agencias o a los habitantes a comentar, además, esta publicación pudo haber sido compartida en grupos con intereses en turismo para lograr que más personas se eduquen en Turismo Rural Sostenible de forma gratuita; por otro lado, este diplomado no fue abierto a todo público, por lo que cierra las puertas a ciudadanos que están interesados pero no cumplen los requisitos.

Fecha de Publicación: 7 de febrero del 2022

Tipo de Contenido: Video de 4 minutos

Descripción: Cumpleaños 57 años del Departamento del Guainía.

Interacciones Obtenidas: 218 Reacciones (112 me gustas, 79 me encantas, 21 me asombra, 5 me importa, 1 me divierte) 77 compartidos, 26 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3GFd6ic>

Análisis: El contenido es bastante atractivo a nivel audiovisual, y muestra las maravillas naturales e historia del Departamento por lo que tiene un gran potencial para la promoción turística.

Fecha de Publicación: 21 de febrero del 2022

Tipo de Contenido: Vídeo de 1 minuto 37 segundos

Descripción: Lenguas nativas del Guainía

Interacciones Obtenidas: 113 Reacciones (64 me gustas, 30 me encantas, 14 me asombra, 5 me importa) 37 compartidos, 18 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3Ez2a2P>

Análisis: El contenido puede enfocarse hacia la promoción turística para visibilizar la riqueza cultural de departamento. Se evidencia que el uso de imágenes de paisaje naturales aumenta el número de interacciones y hace el contenido más atractivo.

Fecha de Publicación: 23 de febrero del 2022

Tipo de Contenido: Imagen

Descripción: Comida Típica del Guainía

Interacciones Obtenidas: 91 Reacciones (70 me gustas, 14 me encantas, 5 me asombra, 1 me importa, 1 me divierte) 26 compartidos, 2 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3F015Fg>

Análisis: El contenido busca promocionar la gastronomía del departamento, sin embargo, solo se hizo un post de este tipo, hacen falta las demás comidas típicas del departamento y proponer estrategias que aumenten la participación en comentarios, por ejemplo invitarlos a comentar una foto de su comida favorita de la región.

Fecha de Publicación: 14 de marzo del 2022

Tipo de Contenido: Post de 4 imágenes

Descripción: Día Internacional de Acción por los Ríos

Interacciones Obtenidas: 71 Reacciones (51 me gustas, 12 me encantas, 6 me asombra, 2 me importa) 14 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3EYWZdW>

Análisis: El contenido busca promocionar las fuentes hidrográficas del departamento, hacen falta estrategias de promoción para aumentar las interacciones, este contenido hecho audiovisual puede llegar a tener un mayor alcance.

Fecha de Publicación: 13 de abril del 2022

Tipo de Contenido: Post de 2 imágenes

Descripción: Lugares Turísticos

Interacciones Obtenidas: 60 Reacciones (45 me gustas, 9 me encantas, 4 me asombra, 2 me importa) 5 compartidos, 5 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3tY4lZa>

Análisis: El contenido busca promocionar lugares turísticos, sin embargo solo muestra dos, cuando existe una gran variedad de lugares en el departamento, por otro lado este contenido puede tener un mayor alcance si se presenta en formato audiovisual con música y voz en off.

Fecha de Publicación: 14 de abril del 2022

Tipo de Contenido: Post de 2 imágenes

Descripción: Consume lo nuestro

Interacciones Obtenidas: 40 Reacciones (27 me gustas, 7 me asombra, 5 me encantas, 1 me importa) 2 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3AKuZrZ>

Análisis: El contenido busca incentivar la compra de productos locales, sin embargo no muestra la variedad de productos que se producen en la región; este contenido puede tener un mayor alcance si se presenta en formato audiovisual con música y voz en off.

Fecha de Publicación: 14 de abril del 2022

Tipo de Contenido: Post de 4 imágenes

Descripción: Creencias Indígenas en Semana Santa

Interacciones Obtenidas: 58 Reacciones (42 me gustas, 13 me encantas, 2 me asombra, 1 me importa, 1 me divierte) 18 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3gGbZ09>

Análisis: El contenido muestra las creencias indígenas en semana santa; de nuevo puede ser realizado en formato audiovisual haciendo una representación de las creencias.

Fecha de Publicación: 9 de mayo del 2022

Tipo de Contenido: Post de 4 imágenes

Descripción: Aves Migratorias del Guainía

Interacciones Obtenidas: 48 Reacciones (35 me gustas, 9 me encantas, 4 me asombra) 7 compartidos, 1 comentario.

Link: <https://bit.ly/3u02lzC>

Análisis: Se muestran las aves migratorias que llegan al Guainía, siendo un contenido que puede incentivar el avistamiento de aves en el turismo de naturaleza, aún así tiene muy pocas interacciones y baja participación en los comentarios.

Fecha de Publicación: 13 de mayo del 2022

Tipo de Contenido: Imagen

Descripción: Mirador Turístico

Interacciones Obtenidas: 35 Reacciones (31 me gustas, 3 me asombra 1 me encanta,) 18 compartidos, 0 comentario.

Link: <https://bit.ly/3tWT1MI>

Análisis: El post es atractivo visualmente, sin embargo tiene muy pocas interacciones, no se han hecho alianzas con promotores turísticos que promocionen este lugar, a la fecha aún no se ha presentado ninguna empresa para hacer parte del mirador turístico.

Fecha de Publicación: 10 de mayo del 2022

Tipo de Contenido: Poster

Descripción: Futurexpo Guainía

Interacciones Obtenidas: 30 Reacciones (21 me gustas, 6 me encanta, 3 me asombra) 2 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3ifYf3p>

Análisis: Baja cantidad de interacciones y poco compartido, se evidencia que no hay trabajo en equipo para la promoción del turismo local.

Fecha de Publicación: 13 de mayo del 2022

Tipo de Contenido: Post 5 imágenes

Descripción: Asociación de Meliponicultores del Guainía

Interacciones Obtenidas: 35 Reacciones (31 me gustas, 3 me asombra 1 me encanta,) 18 compartidos, 0 comentario.

Link: <https://bit.ly/3V96hKf>

Análisis: La meliponicultura tiene un gran potencial turístico, en la comunidad de la Ceiba se ofrecen tours por senderos ecológicos y planes de hospedaje. Hace falta promocionar a través de otros tipos de contenidos este sitio que promueve el turismo de naturaleza, además de un producto hecho en la región.

Fecha de Publicación: 20 de mayo del 2022

Tipo de Contenido: Video

Descripción: Invitación a Comunidad de la Ceiba

Interacciones Obtenidas: 56 Reacciones (me gustas, me asombra me encanta,) 8 compartidos, 4 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3GOsFEo>

Análisis: El contenido es atractivo y tiene un buen esquema audiovisual, pero hace falta el trabajo de posicionamiento para lograr aumentar las interacciones.

Fecha de Publicación: 14 de junio del 2022

Tipo de Contenido: Imagen post

Descripción: Turismo responsable

Interacciones Obtenidas: 55 Reacciones (46 me gustas, 7 me encanta, 2 me asombra) 17 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3U6VY81>

Análisis: El contenido tiene muy pocas interacciones, se evidencia que la cantidad de actores (logos que aparecen en la parte inferior) no realizan un trabajo de promoción por lo que el contenido llega a un número de usuarios reducido.

Fecha de Publicación: 18 de junio del 2022

Tipo de Contenido: Imagen post

Descripción: Gastronomía sostenible

Interacciones Obtenidas: 31 Reacciones (26 me gustas, 3 me encanta, 2 me asombra) 6 compartidos, 1 comentario.

Link: <https://bit.ly/3Xy6xE6>

Análisis: De nuevo el contenido a pesar de ser atractivo visualmente y tener un mensaje concientizador, tiene muy pocas interacciones, por lo que el contenido llega a un número de usuarios reducido.

Fecha de Publicación: 16 de julio del 2022

Tipo de Contenido: Video

Descripción: Visita viceministro de turismo

Interacciones Obtenidas: 39 Reacciones (30 me gustas, 5 me encanta, 2 me asombra, 1 me importa, 1 me divierte) 6 compartidos, 3 comentario.

Link: <https://bit.ly/3F2WDTE>

Análisis: El video tiene muy pocas interacciones, por lo que el contenido llega a un número de usuarios reducido.

Fecha de Publicación: 26 de julio del 2022

Tipo de Contenido: Post de 6 imágenes

Descripción: Guanía Ambientalmente Sostenible

Interacciones Obtenidas: 29 Reacciones (22 me gustas, 6 me encanta, 1 me asombra) 4 compartidos, 0 comentario.

Link: <https://bit.ly/3XAhXas>

Análisis: De nuevo el contenido a pesar de ser atractivo visualmente y tener un mensaje concientizador, tiene muy pocas interacciones, por lo que el contenido llega a un número de usuarios reducido.

Fecha de Publicación: 2 de agosto del 2022

Tipo de Contenido: Post de 5 imágenes

Descripción: Bolsas ecológicas

Interacciones Obtenidas: 19 Reacciones (14 me gustas, 4 me encanta, 1 me importa) 6 compartidos, 1 comentario.

Link: <https://bit.ly/3u1a54j>

Análisis: De nuevo el contenido a pesar de ser atractivo visualmente y tener un mensaje concientizador, tiene muy pocas interacciones, por lo que el contenido llega a un número de usuarios reducido.

Fecha de Publicación: 12 de agosto del 2022

Tipo de Contenido: Video

Descripción: Páginas web para proyectos productivos

Interacciones Obtenidas: 46 Reacciones (36 me gustas, 10 me encanta) 13 compartidos, 0 comentario.

Link: <https://bit.ly/3F7brR6>

Análisis: Las páginas web son un gran medio para posicionar el turismo en el departamento, sin embargo el contenido tiene muy pocas interacciones y no se nombran las páginas para poderlas visitar y promocionar.

Fecha de Publicación: 17 de agosto del 2022

Tipo de Contenido: Post imagen

Descripción: Jornada de Limpieza

Interacciones Obtenidas: 18 Reacciones (12 me gustas, 6 me encanta) 6 compartidos, 0 comentario.

Link: <https://bit.ly/3OGANZb>

Análisis: El contenido a pesar de ser atractivo visualmente y tener un mensaje concientizador, tiene muy pocas interacciones, por lo que el contenido llega a un número de usuarios reducido.

Fecha de Publicación: 19 de agosto del 2022

Tipo de Contenido: Video

Descripción: Jornada de Limpieza

Interacciones Obtenidas: 67 Reacciones (45 me gusta, 21 me encanta, 1 me importa) 12 compartidos, 7 comentario.

Link: <https://bit.ly/3UezXnM>

Análisis: Se evidencia que el contenido audiovisual tiene un mayor alcance y mayores posibilidades de tener interacciones, aunque aún hace falta un trabajo de posicionamiento y promoción.

Fecha de Publicación: 7 de septiembre del 2022

Tipo de Contenido: Post imagen

Descripción: La vamos a limpiar

Interacciones Obtenidas: 45 Reacciones (34 me gusta, 11 me encanta) 11 compartidos, 2 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3AKCpeU>

Análisis: El contenido a pesar de ser atractivo visualmente y tener un mensaje concientizador, tiene muy pocas interacciones, por lo que el contenido llega a un número de usuarios reducido.

Fecha de Publicación: 15 de septiembre del 2022

Tipo de Contenido: Post fotos

Descripción: Libro Diversidad Biológica y Cultural del Guainía

Interacciones Obtenidas: 208 Reacciones (163 me gustas, 42 me encanta, 2 me importa, 1 me divierte) 42 compartidos, 11 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3OMnyGM>

Análisis: El contenido tiene un gran número de interacciones y es de las publicaciones con más reacciones relacionadas con turismo en el 2022.

Fecha de Publicación: 22 de septiembre del 2022

Tipo de Contenido: Post fotos

Descripción: Invitación Lanzamiento Local del Libro Diversidad Biológica y Cultural del Guainía

Interacciones Obtenidas: 55 Reacciones (49 me gustas, 6 me encanta) 14 compartidos, 2 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3UgrFM5>

Análisis: El contenido tiene un bajo número de interacciones a pesar de ser atractivo a nivel visual.

Fecha de Publicación: 26 de septiembre del 2022

Tipo de Contenido: Post foto

Descripción: Día Mundial del Turismo

Interacciones Obtenidas: 30 Reacciones (23 me gustas, 7 me encanta) 7 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3F5Cyft>

Análisis: El contenido tiene un bajo número de interacciones a pesar de ser atractivo a nivel visual.

Fecha de Publicación: 28 de septiembre del 2022

Tipo de Contenido: Post Link

Descripción: Libro Diversidad Biológica y Cultural del Guainía - Online

Interacciones Obtenidas: 49 Reacciones (31 me gustas, 16 me encanta, 2 me importa) 35 compartidos, 1 comentario.

Link: <https://bit.ly/3OKTpHN>

Análisis: El contenido tiene un bajo número de interacciones, para ser algo tan importante y que debió tener un equipo de trabajo grande detrás.

Fecha de Publicación: 29 de octubre del 2022

Tipo de Contenido: Post 4 imágenes

Descripción: Sitios Turísticos

Interacciones Obtenidas: 92 Reacciones (70 me gustas, 21 me encanta, 1 me importa) 30 compartidos, 1 comentario.

Link: <https://bit.ly/3OKTpHN>

Análisis: El contenido es atractivo visualmente y tiene un buen número de interacciones, aunque falta trabajar en la participación en los comentarios.

Fecha de Publicación: 29 de septiembre del 2022

Tipo de Contenido: Post 5 imágenes

Descripción: Vitrina Turística del Guainía

Interacciones Obtenidas: 50 Reacciones (36 me gustas, 14 me encanta) 7 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3EKITM6>

Análisis: Hace falta trabajar en aumentar las interacciones y posicionamiento.

Fecha de Publicación: 1 de noviembre del 2022

Tipo de Contenido: Post 5 imágenes

Descripción: Guainía Ambientalmente Sostenible

Interacciones Obtenidas: 12 Reacciones (9 me gustas, 3 me encanta) 3 compartidos, 0 comentarios.

Link: <https://bit.ly/3ATgB0D>

Análisis: El contenido es atractivo visualmente, sin embargo tiene muy pocas reacciones, hace falta trabajar en el posicionamiento.

3.5.1.2 Instagram

Se encontraron únicamente dos publicaciones relacionadas con turismo, medio ambiente y turismo sostenible en esta plataforma de la Gobernación del Guainía.

Fecha de Publicación: 23 de febrero del 2022

Tipo de Contenido: Imagen

Descripción: Comida Típica del Guainía

Interacciones Obtenidas: 12 Me gustas

Link: <https://bit.ly/3Usb48h>

Análisis: El contenido busca promocionar la gastronomía del departamento, sin embargo, solo se hizo un post de este tipo, hacen falta las demás comidas típicas del departamento y proponer estrategias que aumenten la participación en comentarios, por ejemplo invitarlos a comentar una foto de su comida favorita de la región.

Fecha de Publicación: 22 de septiembre del 2022

Tipo de Contenido: Post foto

Descripción: Invitación Lanzamiento Local del Libro Diversidad Biológica y Cultural del Guainía

Interacciones Obtenidas: 11 Me gustas

Link: <https://bit.ly/3VMX7D0>

Análisis: El contenido tiene un bajo número de interacciones a pesar de ser atractivo a nivel visual.

3.5.1.3 Tik Tok

No se encontraron contenidos relacionados con turismo, medio ambiente y turismo sostenible en esta plataforma de la Gobernación del Guainía.

3.5.1.4 YouTube

No se encontraron contenidos relacionados con turismo, medio ambiente y turismo sostenible en esta plataforma de la Gobernación del Guainía.

3.5.2 Entrevistas

3.5.2.1 Introducción de contexto para el/la entrevistado/a

Mi nombre es Kenet Fernando Molina Burgos, soy Comunicador Social y Periodista y actualmente estoy realizando un proyecto de investigación para el diseño de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía, para ello es necesario la recolección de datos que contribuyan a la construcción de dicha estrategia, y es por eso que he diseñado esta entrevista que será realizada a profesionales o referentes con conocimientos en turismo, sostenibilidad ambiental, comunicación y con experiencia en medios digitales y estrategias de posicionamiento que estén ubicados en el Departamento del Guainía.

Ahora bien, cuando hablamos de posicionamiento nos referimos a que los contenidos publicados en medios digitales sean vistos por un gran número de personas alcanzando los primeros lugares en publicaciones más vistas y con más interacciones, por otro lado cuando hablamos de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, no quiere decir directamente aumentar el turismo en el departamento con promoción en redes, sino que el turismo aumente en calidad y sostenibilidad ambiental, por lo que no se busca un turismo masivo, sino controlado y respetando los ecosistemas naturales.

La entrevista tendrá 10 preguntas que el seleccionado podrá responder subjetivamente con base en sus experiencias y conocimientos. El entrevistador no hará juicios de valor y evitará hacer retroalimentaciones a las respuestas del entrevistado, esto para que no existan sesgos que afecten la credibilidad de las respuestas, es por esto que el entrevistador se limitará a preguntar después de dar una introducción para contextualizar al seleccionado.

Las entrevistas serán grabadas y posteriormente transcritas al presente documento, el material de grabación será guardado como evidencia y subido a la nube, se adjuntará el link en los anexos de este proyecto.

3.5.2.2 Preguntas para la entrevista

1. ¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?
2. ¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?
3. ¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?
4. ¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?
5. ¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?
6. ¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?
7. ¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?
8. ¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?
9. El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?
10. ¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

3.5.2.3 Lista de entrevistados

Lista de Entrevistados			
Profesionales o referentes con conocimientos en turismo, sostenibilidad ambiental, comunicación y experiencia en medios digitales y estrategias de posicionamiento, ubicados en el Departamento del Guainía.			
Nombres y Apellidos	Profesión o Cargo	Teléfono	Firma Digitalizada
Ana María Varón Giraldo	Jefe de Prensa – Gobernación del Guainía	317 517 5659	
Whendy Dayana Molina Sandoval	Coordinadora de Prensa - Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico Departamental.	313 379 2404	
Frank Harvey Pabón Diaz	Guía Profesional de Turismo en el Guainía	316 653 9106	
Javier Adolfo Quiñones	Economista - Coordinador de Desarrollo Económico Departamental	311 530 1070	
Edwin Guillermo Araque González	Coordinador Prensa Salud Departamental	316 602 6742	
Nicolás Caturre Rodríguez	Representante de Nofaku Guainía	321 229 7102	
Joel Gámez Aguilar	Representante Pusana Travels	312 340 7461	
Mónica Cobo Rey	Administradora Turística y Hotelera – Coordinadora de Turismo Departamental	311 499 0397	
Ángela María Briceño	Profesional en Mercadeo y Publicidad para CDA Guainía	320 850 4891	
Esteban Bello Vargas	Jefe de Prensa Registraduría Especial Guainía	311 280 8732	

3.5.2.4 Entrevistados

3.5.2.4.1 Ana María Varón Giraldo

Jefe de Prensa en la Gobernación del Guainía.

(Comunicación personal, 23 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Desde mi concepto y de mi experiencia en el Departamento del Guainía, el turismo ambientalmente sostenible es aquel que brinda un servicio sin necesidad de afectar el medio ambiente que nos rodea.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Siento que las comunidades en estos momentos están haciendo un gran esfuerzo por implementar el turismo sostenible en el departamento, teniendo en cuenta que ellos tienen un gran afecto y un gran aprecio por su entorno, por su naturaleza, por la fauna, por los animales, por todo lo que los rodea. Actualmente tengo conocimiento que las comunidades hacen campañas y brindan actividades a los turistas, como el avistamiento de aves que con el avistamiento simplemente observan, más no afectan lo que los rodea a ellos. También tengo entendido que muchos están de acuerdo con que se prohíba la pesca deportiva, que para muchos era un sustento económico, pero para otros, o sea los que aman más, los que son más apasionados por su entorno y su ambiente, es un logro para la naturaleza y para que estos animalitos como son los peces, no sean afectados por turistas que vienen de otros lados a realizar su pesca deportiva, teniendo en cuenta que la pesca deportiva es de que coges el animalito, lo sueltas, pero en sí el animal queda herido, entonces eso es lo que afecta y ellos lo están rescatando con la pesca artesanal, con otro tipo de actividades, se rescatan, o sea,

subsano eso con otras actividades que no arriesguen o no afecten el medio ambiente que lo rodea.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Para que la gente se enamore por medio de los medios digitales y que implementen el turismo ambientalmente sostenible en el departamento se debería crear un portafolio virtual para aquellas personas, Teniendo en cuenta que usted en estos momentos ingresa a googlear Guainía, entonces le aparece solamente ir y visitar los cerros y visitar tal cosa. Y es lo que muchos capitanes indígenas, por ejemplo, a comunidades de acá, del casco urbano del municipio, se quejan y dicen que por qué el turista no viene y descubre, más allá de lo que son unos cerros, más allá de lo que es irse en lancha de dos horas. Y bueno, es que la experiencia es muy bonita de ir a estos lugares. Pero no, no experimentan o no ven más allá de como ellos han conservado su medio ambiente para que la gente venga y lo mire venir y entonces tengan todo ese tipo de experiencias. Siento que lo del portafolio si o si se tiene que hacer, tiene que ser una alianza, una inversión importante por parte, puede ser, de la entidad gubernamental, que se reúnan todos los servicios que ofrecen, tantas comunidades indígenas, prestadores de hotelería y turismo y servicios de recreación para los turistas. Además, no dejar de lado esas pequeñas comunidades, porque ellos no tienen experiencia con lo digital o porque ellos no tienen un conocimiento de medios digitales, no, hay que vincularlos por medio de estrategias, la Secretaría de Turismo incluso, ha tratado vincularlos mucho en las estrategias de medios, de que se virtualicen porque eso es lo que ahora vende. El que no muestra no vende, la idea es que la gente vea estas maravillas y qué mejor que hacerlo por los medios digitales.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“En este momento se están creando. Se está capacitando al personal que tenga emprendimientos, empresas como *Kenke*, que es una empresa que usted la visita y es netamente virtual y enamora con las publicaciones que hacen los *leads* de las publicaciones son llamativos. Creo que esa es una estrategia que ha apoyado la gobernación de cierta manera porque ha capacitado a los creadores de este gran emprendimiento y los emprendimientos naturales, se han apoyado para que ellos se virtualicen y se capaciten, no solamente acá en Inírida, sino que salgan al exterior, entonces les ayudan con viáticos, con pasajes, etc., que para mí son muy importantes, es darles esa importancia a ellos. También hubo una campaña para que ellos pudieran crear su propia página web y desde ahí ofertar sus servicios, recordemos que en el turismo ambientalmente sostenible también entran las artesanías, todo lo que se ofrece por medio de lo que se puede hacer con la naturaleza. sin utilizar plástico, ese material que es dañino para el medio ambiente, sino lo que nos rodea. Entonces hacen cosas maravillosas y son las que ahorita la Gobernación del Guainía está tratando de posicionarlos no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, que si alguien busca ‘Artesanías Guainía’ encuentre dónde comprar las artesanías y que estos tengan la capacidad para exportarlos, así sea, decirles bueno, usted se tiene que dirigir acá, tiene que coger este link, o sea, facilitarles a ellos la venta de sus productos a nivel nacional e internacional.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al Departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Muchísimo, porque como te digo, daría a conocer a esas personas que apenas están como en la ilusión de esperar al turista, esperar a que llegue, esperar a que vean sus cositas, o

sea, sería excelente una estrategia que agrupe a todos, no solamente al hotelero, al señor que tiene su empresa, también, al señor de la comunidad, el capital indígena, al que está luchando por preservar y conservar su ambiente. A ellos, a ellos también hay que tenerlos en cuenta. Obviamente sin discriminar a los empresarios que han hecho un gran esfuerzo por hacer empresa acá en el Guainía.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Por supuesto, claro que sí. Incluso yo tengo la experiencia de que los 10, 15 vuelos que he cogido desde que estoy acá, en la mayoría, el 80% del vuelo está ocupado por turistas. Creo que obviamente eso es una tarea no solo de los entes gubernamentales, sino también de las aerolíneas a nivel nacional. O sea, es un trabajo de todos, claro que creo y tengo la firme convicción de que el turismo arrasaría con la con la minería ilegal que tanto está afectando en estos momentos al ambiente, ya los niños están saliendo deformes, hay animales que salen rarísimos por el mercurio que hay en el río. Entonces todo esto yo creo que va a llegar a un punto, Dios no quiera que pase algo muy grave y despierte, pues a aquellos que aún no han tomado conciencia de la magnitud, de la gravedad del problema, de lo que está pasando ahorita con la minería ilegal. Y creo que ahí es donde van a empezar a buscar alternativas y la mejor alternativa va a ser el turismo, sin duda.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“Guainía tiene una ventaja y es que tiene una inmensidad muy grande de belleza, de paisajes, flora, fauna, como ya lo comentaba, y se puede vender muy bien en redes sociales, los videos cortos, los posts llamativos, enseñarle a la gente, primero que todo, o sea, como

que una pedagogía puede ser el Tik Tok , o sea, hacerles el recorrido de ¿Cómo llegar al Guainía? ¿Dónde comprar pasajes? ¿Cómo comprarlos más baratos? Aquí no contamos con muchas aerolíneas, pero se les puede dar un poquito como de trucos, enamorar a la gente y es por medio de las imágenes uno se enamora, viendo vídeos cortos, imágenes llamativas, que ellos tengan curiosidad por saber las lenguas indígenas del Guainía, eso sería pues excelente, o sea, hay muchas estrategias que se pueden hacer. Creo que por medio de Tik Tok se puede hacer, Instagram no es una red que se consuma mucho en el Guainía por el problema de conectividad que tenemos, pero afuera eso es lo que la gente ve, cuando uno quiere ir a algún lado, uno busca lugares bellos de Colombia, entonces sería súper lindo que aparezca ahí Guainía.”

“Acá, vienen muchos *youtubers* a vender nuestro departamento con diferentes alianzas con FONTUR, Federación Nacional de Departamentos y es importante aprovechar este tipo de contenidos para nosotros también alimentar nuestro banco de fotos, de vídeos, de todo porque si bien en este momento no hay presupuesto para la cantidad de herramientas para poder crear ese contenido profesional, si creo que se pueden hacer alianzas entre las entidades para poder adquirir el material que vienen a hacer canales de televisión, los youtubers y los medios que están interesados en nuestro departamento.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“Sé que hay muchas personas que han visitado lugares maravillosos y que uno no se alcanza a imaginar que están en Guainía, yo lastimosamente no he tenido la oportunidad de visitar estos lugares, hay unos lugares muy bonitos, incluso hay una laguna que forma un arco iris que es súper bonita, pero yo ya gracias a Dios he conocido todos los lugares bonitos como los Cerros de Mavicure, dentro del casco urbano de Inírida tenemos la fortuna de contar con ríos de colores hermosos, que creo que uno se queda bobo cuando ve a la gente como

asombrada y uy, porque el agua es roja, porque el agua es así, las playas de verano que son hermosas, o sea creo que vale la pena mostrar tantas cosas y que la gente vea que acá tenemos dos estaciones, pero en las dos estaciones tenemos para brindarle turismo a las personas que vienen.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Primero el ingreso de turismo, yo creo que es el problema más grande es la entrada al departamento, no contamos con Aerolíneas que quieran arriesgarse, incluso hace poco una aerolínea que trató de ingresar al departamento para que tuviéramos dos opciones tanto las personas que vimos acá como los turistas, fracasó no duró más de un año y no pudo brindar ese servicio. Actualmente solo contamos con una aerolínea y no da abasto para las personas que quieren ingresar, porque, así como hay personas que quieren ingresar, también hay gente que quiere ir de vacaciones. La otra es que obviamente falta mucha capacitación porque una sola entidad no puede abarcar a todos los operadores turísticos y a todos los capitales indígenas y a todo, o sea, no puede abarcar para capacitarlos para mandarlos para afuera. Venga, venga, estudie. Venga, mire, así se trata un turista, si el turista es así, si él no habla español cómo se lo debe tratar, a veces una persona indígena de acá que a duras penas habla en español, no saben cómo tener como esa empatía con ese con ese tipo de turistas, entonces lo que hace es como ahuyentarlo sin querer porque es que esa es la forma de ser de ellos. Nosotros tampoco podemos venir acá a decir usted se tiene que comportar así, sonría, no, si

usted no sonre, no sonre, pero hay maneras de venderse al turista y enamorar al turista, s que creo que hay muchos operadores tursticos de ac, que lo hacen y lo hacen muy bien, pero entonces como te digo, hay que tener en cuenta al pequeo, al capitn del resguardo a todas las personas que pueden ofrecer un turismo ambientalmente sostenible porque obviamente los operadores ellos ven por sus intereses y son muy pocos los que se interesan por conservar un medio ambiente sano por conservar todo lo bonito que tenemos nosotros ac.”

Cmo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guaina al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a travs de medios digitales?

“Venderlo por medio de imgenes, creo que muchos lo hacen, muchas personas comparten en sus redes sociales, enamoran a las personas, pueden hacer que una imagen de estado de una sola persona aparezca en los estados de 30 a 40 personas, y siento que eso es como una manera de vender, obviamente falta un poquito ms, hace falta instruirlos, una estrategia donde todos hablemos el mismo idioma; hay gente que forma peleas retontas, estas que pueden afectar al turista que pueden decir viven ah ni siquiera conocen si se dice Mavecure o Mavicure, yo digo que todos deberamos contar como la misma historia, para esto obviamente tiene que haber un trabajo de historia impresionante que pueda plasmar la verdadera historia, que los historiadores que nos quedan, porque ya se nos estn yendo, las personas, los ancestros que nos quedan puedan contar y dejar la verdadera historia, porque a medida que pasa el tiempo esto se vuelve un telfono roto y la historia del Guaina se est desapareciendo a mi parecer, hay libros que hablan, pero yo digo que debera haber un legado que dejen los ancestros o los hijos de los ancestros donde cuenten la historia y que todos hablemos el mismo idioma. Ah, esa es la historia. Se dice Mavicure porque es as, o se dice Mavecure porque es as, o sea, siento que debera haber eso porque a veces hay peleas muy

tontas en redes sociales, por eso cómo pueden vender los habitantes pues dando a conocer por medio de sus redes sociales, tratando de captar los mejores momentos y venderlos a la gente, no estoy hablando de plata, sino de enamorar a la gente del Guainía y obviamente cuando llega el turista, el trato es indispensable, acá tenemos gran cantidad de extranjeros como venezolanos, ecuatorianos que de pronto la idea no es que la gente se lleve el comportamiento que ellos tienen hacia ellos, sino allá yo fui un guainiano me trató así o no esos guainianos son una berraquera, esa es la idea, tiene que haber mucho carisma a la hora de recibir a un turista.”

3.5.2.4.2 Whendy Dayana Molina Sandoval

Coordinadora de Prensa de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico de la Gobernación del Guainía.

(Comunicación personal, 17 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Es donde las comunidades indígenas por medio del turismo ambiental se pueden sostener económicamente, ya sea por medio de la pesca, por medio de historias ancestrales, por medio de su cultura indígena, sus lenguas, etnias, sus capacidades, donde ellos de alguna u otra manera le pueden informar al turista o guiar al turista sobre historias que hay en el departamento.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Digo que bien, pero hay que saberlos explotar, porque actualmente se muestran los mismos lugares de siempre: Cerros de Mavicure, Vitina, el Coco; hay diferentes lugares y creo por falta de que los indígenas sepan acerca del turismo ambientalmente sostenible y del cómo explotar ese sector turístico dentro de las comunidades indígenas.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Creo que ya sea por medio de un video o por medio de una imagen, podríamos o podrían ellos atraer más turistas al departamento del Guainía.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“Han realizado vídeos incluso cuando han hecho conferencias, talleres fuera del Departamento del Guainía y en representación del mismo, en donde ellos muestran temas de avistamiento de aves, pesca artesanal, lugares culturales, lugares turísticos. Creo que han sido como las estrategias que la gobernación del Guainía ha implementado por fuera del departamento.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Económicamente mucho, porque el departamento del Guainía tiene mucho por mostrar en temas de turismo, no se han explorado lugares nuevos, porque acá en el departamento hay muchos lugares, lo que pasa es que el turismo como tal se enfoca siempre en los cinco lugares de siempre, pero económicamente beneficiaría mucho al departamento si lo supiéramos manejar.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Yo creería que sí. Si manejáramos el turismo ambientalmente, que no alteramos ni la naturaleza, que dejáramos las cosas tal cual como están en cada comunidad, que no se altere la cultura, que no se alteren las etnias, sino que ellos más bien, se fortalezcan. Que los abuelos no siempre sean los mismos que cuenten las historias, sino que los jóvenes y los niños, que ellos fortalezcan sus etnias, sus culturas, que no les dé pena mostrar que sí Los Cubeos, los Piapocos que tienen diferentes culturas, demuestren por medio de sus lenguas, por medio de sus gestos, por medio de su vestimenta, por medio de su forma de vivir la cultura que ellos tienen dentro de las comunidades.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“Aquí en el departamento se están dando mucho lo de la plataforma de Tik Tok, que es por medio de videos donde la gente le ha causado curiosidad las pocas imágenes que han podido ver o los pocos productos audiovisuales que han podido ver del departamento del Guainía.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“La estrella fluvial. Todos la conocen, pero muy pocos han ido hasta allá. La historia que hay detrás de la construcción abandonada en la estrella fluvial. Las comunidades indígenas como Remanso, Paloma que es una comunidad donde tienen senderismo, avistamiento de aves, artesanías, historia. Paloma no ha sido como explotada en turismo. Así mismo, Remanso apenas se está como vinculando y naciendo, se está preparando para temas turísticos, de qué manera ellos pueden explotar el turismo dentro de la comunidad, o sea, sin alterar nada.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Que no son los indígenas los que cuentan la historia, sino que son intermediarios y la mayoría de los intermediarios son colonos que por medio de indígenas han sabido la historia, más no lo han sabido interpretar, o sea, no han puesto como el indígena a contarle la historia, sino que ellos mismos se han encargado como de difundir la historia, siempre la misma historia, sabiendo que los indígenas conocen más allá del por porque, por ejemplo, Los Cerros del Mavicure por que se llaman así, que hay detrás de la historia indígena de la princesa. Tanto Curripacos como Puinaves tienen su versión muy diferente. Incluso dicen que la historia es por culpa de un Curripaco, en su época eran muy chocantes porque eran muy celosos con su misma cultura. Entonces yo digo que la falta de que el indígena se apropie de su cultura, ha hecho que sea tengamos bajo potencial turístico, si fuese el indígena que se apropiara de su propia cultura y contara su propia historia, yo diría que nosotros aumentaríamos.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del Departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

“Capacitando al indígena. A los jóvenes, para que ellos puedan manejar medios digitales y sean ellos mismos los que cuenten la historia.”

3.5.2.4.3 Frank Harvey Pabón Diaz

Guía Profesional de Turismo en el Guainía

(Comunicación personal, 18 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Es aquel que realmente no afecte el entorno donde se desarrolla, que la ejecución de ese turismo no infiera en la en el entorno donde vamos a aplicarlo y que el entorno de naturaleza, como no tiene esa afectación entonces perdure en el tiempo para que muchas personas puedan venir a conocerlo, tengan accesibilidad a ese lugar, a ese sitio, a ese atractivo turístico y que la misma comunidad que está ahí en la zona, pues también para ellos sea viable, que no afecte ese atractivo.

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Bueno, este es un destino emergente aquí está, pues de un 100% estaríamos en un 5% apenas arrancando, las comunidades están fortaleciendo los atractivos turísticos, están dando a conocer en una medida, pues todavía les hace falta muchísimo apoyo en el mercadeo, la publicidad, entonces este turismo es un destino nuevo para muchas personas afuera; muchas empresas, entidades, agencia de viajes, apenas están conociendo qué es lo que hay y cómo se puede hacer, y lo otro es que pues como acá es por temporada. Entonces apenas las comunidades acá en el entorno están mirando el tema de que tienen que hacer, los planes o los paquetes según si es temporada de invierno o temporada de verano.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Una de las estrategias y claro por las redes sociales más que todo en Facebook, que es masivo se podría y lo que hemos visto en la página de las entidades gubernamentales tanto Gobernación como la Alcaldía a veces tienen unas falencias de que una persona entra a

buscar un atractivo turístico y por lo menos una persona que conozco entró a buscar San Felipe y le aparece una reseña, pero una foto de Cartagena, del baluarte de San Felipe de Barajas siendo que buscaba San Felipe en el Guainía, un atractivo turístico de un punto de la región, entonces de pronto la confusión por el nombre o por la ubicación.”

“Hay que hacer un plan de medios fuerte por el Facebook y otra cosa es que dado el nombre de la ciudad Puerto Inírida que ya no se llama así, sino únicamente Inírida, al buscarlo como Puerto Inírida en la red, de pronto les aparece una cosa o al buscarlo como Inírida aparece otra en los motores de búsqueda, pues hay que hay que mirar ese tema fortalecer ese tema.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“Realmente no tengo conocimiento, sé que se han hecho publicaciones de sitios, pero tanto fortalecer o una campaña como tal, no. No la tengo reconocida.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Daríamos a conocer y pues esto ayudaría a que tanto los mismos operadores o las personas, las comunidades que ofertan el producto se fortalezcan. Se requiere y ayudaría a que el destino, que no es un destino, pues como tan accesible, pero hay mucha gente que en otros lugares del mundo está poniendo la mirada en este tipo de producto de naturaleza y que si es sostenible mucho mejor.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

Sí señor, el sector turismo, pues acá tenemos todo, se tiene el turismo naturaleza etnoturismo, gastronómico; tres sectores fuertes que serían como lo llamamos la empresa sin chimeneas y es una empresa que bien organizada, bien manejada, con un *clúster*, puede llamarse o alguna red que se pueda implementar, si daría más ingresos y también no afecta la naturaleza, que sea sostenible, sustentable y regenerativo para que también las comunidades vean que, el uso en el sector de la minería, de productos que afectan y esas afectaciones van a dar a también a los peces a la parte digestiva alimentaria de la misma comunidad. Entonces sí, es mejor, daría más ingresos y tendríamos más cobertura, no solamente en una sola comunidad, sino de todo el departamento tendría cobertura.

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

Las estrategias serían pues en algún otro lugar lo vi y lo aplique, El reto Guainía, conoce los 25 atractivos de naturaleza más bonito y poner un escalafón, que la gente diga ya fui, una lista de chequeo, con la misma comunidad, haciendo la invitación a estos 25 o 30 según lo que ustedes tengan, el inventario turístico que haya, porque hay que manejar eso también el reto Guainía en un año, cuántos atractivos turísticos puedes visitar en un año visítalos primero, unos clips de visitarlos clips de 30 segundos en redes y ya lo visitaste, ven, te invitamos o alguna cosa así.

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“Uno de los atractivos turísticos que tiene un gran potencial y ahorita se está potencializando más es la comunidad de Concordia y ellos les hace falta la fortaleza en el mercadeo, en la publicidad. Ese sitio es muy bonito y se merece el reconocimiento.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Uno es la accesibilidad de llegada, en las vías de acceso al departamento tenemos la fluvial, pero por esta no tenemos cantidad de turistas como tal, no hay vía terrestre y la única que da posibilidades es la vía aérea, entonces necesitamos más conectividad aérea porque pues tenemos una llegada de un vuelo diario aproximado que trae 50 personas, de esas 50 personas, ¿Cuántos realmente son turistas? Estamos en una región amazónica y la competencia o el paralelo sería Leticia en el Amazonas y Leticia pues ya con su fortaleza tiene aproximadamente 4 o 5 vuelos diarios con aviones que le llevan de más o menos 100 personas serían 400 personas castiguémoslo por mitad que la mitad sean de allá serían 200 personas, 200 turistas diarios, aquí tenemos apenas si es mucho diarios por ahí 15-20 y eso es mucho, si es que lo tenemos, entonces ese es uno de los dilemas, la conectividad aérea, la accesibilidad aérea.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del Departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

“Sería bueno que la misma comunidad, los mismos prestadores de servicios, las comunidades hagan sus videoclips y los compartan. Ven a nuestra comunidad. Estamos en Concordia una comunidad limpia sostenible, que muestren cómo se desarrolla la actividad y que no afecta a al medio ambiente, al entorno en ninguno de los aspectos.”

3.5.2.4.4 Javier Adolfo Quiñones

Economista - Coordinador de Desarrollo Económico Departamental

(Comunicación personal, 18 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Es una categorización que se ha hecho de la actividad turística desarrollada principalmente con un recurso natural disponible en una contexto de buenas prácticas que permitan no solamente el sostenimiento, sino también la recuperación y el mejoramiento de nuestro recurso natural, dado que hay una política nacional de negocios verdes inclusivos, pues es bueno que el turismo tenga unos criterios aplicados para diferenciar un turismo de naturaleza de un turismo de aventura y para que sea sostenible, tiene que tener un plan de manejo y unos lineamientos, unos indicadores que permitan restablecer en el caso de que se degrade el medio ambiente, mejorar o sostener lo que existe, entonces es una categoría que es muy amplia, que requiere muchos parámetros, muchos criterios para poderse considerar como sostenible y que en el momento pues hasta ahora se está casi que implementando después de cinco años de la política pública de negocios verdes.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Tenemos un gran potencial, estamos en el momento apenas dándonos cuenta de cuál es realmente la potencialidad que tiene el turismo de naturaleza para nosotros, actualmente pues se han desarrollado varias líneas, principalmente lo que es la pesca deportiva, que en este momento se está revaluando para ver cómo se puede hacer ambientalmente sostenible dado que hay una sentencia de la corte que indica que de momento la práctica que se está haciendo no es del todo sostenible porque afecta el recurso, tenemos el aviturismo, que es el de avistamiento de aves, se ha desarrollado en algunos paquetes lo que es el senderismo

tenemos muchos atractivos, tenemos gran diversidad y mucha de ella hasta ahora se está conociendo, y por el lado del tema de cultura, hay que hacer una gran investigación y rescate de muchos saberes ancestrales que nuestras comunidades indígenas han perdido y pues eso no le agrega valor al producto, porque si vamos a hacer un turismo de naturaleza pues la idea es que aparte de eso también se impregnen de la cultura que hay en la región y que esa cultura está ligada directamente con la preservación del medio ambiente.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Básicamente la divulgación de las riquezas que tenemos. En temas de investigación, pues dar a conocer también los resultados de las investigaciones, porque el turismo de naturaleza tiene un valor agregado más que todo para un sector, para un nicho de mercado que son los biólogos, investigadores, las personas que están relacionadas con el medio ambiente, entonces es una parte de toda la oferta turística que podemos hacer, es una pequeña parte, pero es el mayor potencial que tiene el departamento, podríamos hablar también de un turismo de salud, de un turismo de aventura, pero en sí, lo que nos llama aquí la atención es poder hacer a través de medios digitales, una divulgación y poder prestar servicios ecosistémicos, a través de las redes de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ejemplo, hacer control y monitoreo de las especies, de los recursos naturales, que esa información alimente unas bases de datos y que esas bases de datos estén disponibles tanto para investigadores, estudiantes, personal en fin, que esté interesado en estos recursos aquí en el departamento y poder dar a conocer, no solamente a nivel exterior, porque lo que usted dice, sí claro la gente que tiene la conectividad está afuera, sino también al interior del departamento, al interior de las comunidades que tengan esa posibilidad de ver a través de una plataforma digital, pues en los paisajes, en las especies, conocer un poco más

de la cultura, tener una amplia difusión de toda la información que se genera a partir de investigaciones, de trabajos que se hagan en el departamento. Entonces si es muy importante tener la plataforma que permita eso y sobre todo, que sea una plataforma que sea interactiva en la cual las personas puedan interactuar y nos sirva más adelante para jalonar esos interesados en el turismo de naturaleza hacia el departamento.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“Básicamente lo que está haciendo es divulgar lo que se adelanta por los planes de acción y en el plan de desarrollo, pero sí he tenido ya en anteriores, vigencias conocimiento e implementación de páginas web para promocionar el turismo que tengan trazabilidad con el tema de reservas, tiquetes, alojamiento y todo lo que se pueda ofertar para el sector turístico, que tengan una plataforma en la cual digamos que la Gobernación sería la que administre esa información, pero realmente ninguna ha funcionado hasta ahora por el tema de la conectividad. Entonces ese es un problema estructural que tenemos y superarlo pues nos serviría muchísimo, la verdad, hasta ahora se está trabajando en una estrategia realmente de turismo digital.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Digamos que el alcance, ya la utopía del turismo en el Guainía, que la gente no tuviera que venir hasta acá, sino que solamente tuvieran la información atrás de una página digital y que eso le generara ingresos a los operadores, excelente, qué pasa, que el turismo de naturaleza tiene que ver mucho con la preservación de lo que es el bioma, si yo voy a los Cerros de Mavicure y me quiero quedar allá, pues allá arman una cabaña, tumban monte para armar la cabaña, pero si yo tengo una plataforma digital en la cual, yo puedo analizar el

recorrido, cómo es la fauna, cómo es la flora, qué se ve desde allá y poderlo mostrar sin que haya una intervención directa, pues sería muchísimo mejor, ahí estaríamos hablando, digamos de un tema que viene manejando el Viceministerio, surgió a partir de la pandemia que era rehacer turismo virtual, tener una página con buenas imágenes 360, que yo pueda entrar en la maloca, ver cómo están los diferentes artículos que ellos poseen y a través de una realidad ampliada conocer más de cada artículo, ¿Qué es un Catumare? ¿Que es un sebucán? ¿Cómo se usan? entonces eso sería ideal porque no se está interviniendo directamente en el ecosistema, sino que se está teniendo toda la información, ahora pues si tenemos información de mariposas, peces, aves, pues que toda esa información está disponible para que los interesados tengan lo que necesitan ahí y que la información permita generar un sostenimiento al operador o administrador de los recursos y por otro lado que jalone el turismo hacia el departamento, eso sería lo ideal, en este momento no lo tenemos, hacia allá debemos apuntarle.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Pregunta difícil, porque el tema de minería generaría muchísimos recursos que ya se están explotando de manera ilegal o informal y es la base de la economía del departamento en estos momentos, entonces hacer la reconversión del sector minero hacia el turismo, implica una gran inversión y un gran compromiso, porque es cambiar los ingresos que están recibiendo ahora por la minería, por los ingresos que puedan recibir por alojamiento, por la prestación de servicios, de todo lo que tiene que ver con el turismo, entonces sí, el turismo es un es un generador de valor agregado que puede suplir esas necesidades de ingresos de las comunidades, puede llegar a equiparar el tema de la generación de ingresos de la minería, pero requiere una mayor implementación, porque estamos hablando que para generar esos

ingresos, que le llegue a todos y que reemplace lo que produce en este momento, lo que mantiene el departamento en sí que es la minería, tenemos que estar hablando de un promedio de 60.000 visitantes promedio, lo que quiere decir casi dos o tres veces la población que tiene el municipio de Inírida, entonces tener 40.000 o 20.000 o 60.000 habitantes más, así sean temporales, pues implica que tengamos que producir más alimentos, que tengamos que mejorar las vías de comunicación, que tengamos que mejorar la infraestructura tecnológica del departamento para esas personas, y en ese momento pues no estamos preparados para eso, podemos tener la oferta, podemos tener los recursos, pero que nos empiezan a llegar aquí dos o tres vuelos diarios cargados de turistas, ya nos complicaría la vida y sobre todo que nos elevaría el costo de vida a los que vivimos acá.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

Aquí lo principal son los atractivos naturales, lo que es la geografía del departamento, pues el icono en este momento son los Cerros de Mavicure, pero existen muchísimos otros puntos y otros sitios que son de interés también turístico, tenemos en el río Guainía abajo de La Guadalupe, la piedra del Cocuy que es otro emblema de la región, está pues del lado de Brasil pero tenemos ahí inferencia, tenemos lagunas, ríos, caños que se pueden mostrar al mundo, pero pues lo que más está llamando la atención a nivel internacional y la tendencia es hacia la fauna, lo que es las especies de aves y peces principalmente e incluso los insectos, hablamos en este caso de mariposas, pero se han hecho investigaciones de zancudos por el tema de la malaria, etcétera, entonces el tema de investigación es mostrar los resultados de las investigaciones que se han hecho en el departamento y todo lo que tiene que ver con la parte biológica, pues tiene un gran valor y es que tomar imágenes de un tigre, un cocodrilo o cualquier cosa pues impacta en redes sociales, pero no tenemos en este momento la persona o

los mecanismos para poder tener esas imágenes, entonces se necesita implementar unos sistemas de cámaras, trampas, monitoreo y que eso sea administrado, que genere permanentemente información y en la medida de lo que se va desarrollando pues tener esos hallazgos, por ejemplo, en especies como las orquídeas, en los análisis y en los estudios que se han hecho aquí en el departamento, han encontrado nuevas especies que no están referenciadas en ninguna otra parte del mundo, lo mismo pasa con insectos, con mamíferos, entonces en el tema de investigación, lo que se quiere mostrar es esos avances, que sería lo ideal, porque mostrar lo que hay en otras partes, pues para qué, lo que tenemos nosotros digamos de valor competitivo, es que aquí tenemos un bioma y algo que es único de esta región y es único en el planeta, el tema del agua, la preservación del agua, entonces esos aspectos que tienen que ver con la vida, con la salud, con el cuidado del medio ambiente, son los que deberían estarse promocionando permanentemente, saber cuántas áreas de bosques están deforestando diario en Guainía y poderlo pasar por redes sociales llamaría la atención de muchas personas a nivel nacional e internacional y por ese lado muchos recursos nos pueden llegar, entonces como no estamos mostrando esa problemática, sino que mostramos las selva del Guainía entonces la gente dice ay voy a ver selvas, pero el problema que tenemos es de deforestación. Debemos más bien transmitir los problemas que lo que tenemos como bellezas, entonces es un valor también que hay que tener en cuenta.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

Pues hay muchos, yo me iría solamente por los ríos Isana y Cuyarí, donde tenemos unas bellezas naturales, raudales, paisajes, estamos en la frontera Colombiana, Brasil y Venezolana, tenemos hitos entonces yo creo que hace falta mucha exploración, tenemos serranías que están utilizando ahorita solamente para hacer la minería como la serranía Naquén, que es una piedra que lleva miles de años con una formación y una biología, fauna y

flora que son únicas en el planeta, entonces nos concentramos aquí fue en los Cerros de Mavicure, pero tenemos la estrella fluvial, tenemos las cachiveras, tenemos serranías, hay una cantidad de formaciones geológicas, que no se están dando a conocer, aquí nada más al lado de Inírida tenemos las cuevas de Kuwai, que no solamente es una formación geológica, sino que también tiene una historia y una trascendencia en los pueblos indígenas y ya si nos vamos a ver lagunas, caños, ríos, lo que hay en Caño Cristales en el Meta aquí lo tenemos por todo lado, pero no lo damos a conocer.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

El principal es la seguridad, o sea, el Guainía ha estado catalogado a nivel del Gobierno Nacional en el PET como zona roja casi toda la vida y ese es el mayor indicador que tienen las agencias de viaje cuando van a promocionar un paquete y es que le puedan garantizar la seguridad a los visitantes, entonces el tema de seguridad es fundamental para desarrollar turismo, aquí podemos tener grandes atractivos, tener mejor dicho investigaciones, cultura, todo lo que quieran, pero si seguimos teniendo problemas de orden público, presencia de grupos armados y esa presencia de grupos armados está ligada directamente a la minería, entonces si seguimos trabajando minería, vamos a tener grupos armados y tenemos grupos armados el turismo se va a haber afectado 100% . Ese sería el factor principal ya lo que es la red de comunicación, mejorar la infraestructura, digamos que es algo que se ha venido trabajando y hay muchas posiciones encontradas en cuanto al turismo que se puede desarrollar acá, porque no se trata de venir a transformar las

comunidades montar posadas turísticas, hacer puertos, aeropuertos, no, se trata que se conserven las comunidades indígenas con su cultura, con sus tradiciones, que mejoren las condiciones sí, pero que cuando venga el turista pueda ver algo tradicional, algo autóctono, no que vengan a ver muelles en plástico y luz por todo lado, no, lo que se tiene en la realidad, entonces sí creo yo que el principal tema sería la seguridad, básicamente de ahí para adelante todo tiene solución y ya todo existe.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

“Pues la difusión por redes sociales depende mucho de la conectividad, entonces la presencia de los jóvenes sobre todo en redes sociales, es muy importante, porque a través de ellos en sus diferentes redes Facebook, Twitter, Instagram, están dando a conocer el departamento inclusive en Tik Tok he visto muchos tiktokeros ya guainianos que muestran cosas de su diario vivir que para otras personas son muy interesantes, permitirles a ellos el acceso a estas redes, el buen uso de las herramientas que tienen acá, les daría digamos que un valor agregado en redes sociales, que usted esté contando su diario vivir o que saque semanalmente un vídeo de 10-15 minutos contando, cómo es la vida en una comunidad del Guainía, es algo que no se conoce, entonces yo digo que está en manos de los jóvenes dar a conocer el departamento y para que den a conocer la historia del departamento, tienen que estudiar, investigar, saber de qué es el árbol, cómo se usa, para que lo usaban los antiguos moradores de estas tierras, de dónde vienen los nombres de los pájaros, de los peces, de las plantas que tienen acá, entonces si ellos conocen eso y se ponen a hacer sus videitos y contar mire el día de hoy estamos acá escuchando el tucán amarillo, Ah, bueno, ya eso le va a interesar a alguien, pero si no conocemos lo que tenemos, pues que vamos a divulgar por redes sociales.

Es una labor bien grande de nosotros como los que estamos al frente de las entidades, dar a conocer estos aspectos, como de la población, entonces para eso se necesita mucho estudio y compenetrarse, o sea, empoderarse de su departamento ver lo bueno que tiene el departamento y darlo a conocer en pequeños podcasts.”

3.5.2.4.5 Edwin Guillermo Araque González

Coordinador Prensa Salud Departamental

(Comunicación personal, 24 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“El turismo sostenible es considerado como una actividad que convoca a determinados grupos de interés, hacia lugares de referencia en este caso ambiental, dicho turismo, se enmarca dentro de una responsabilidad en doble vía, la cual podríamos decir que no solamente nutre a estas personas que llegan a estos lugares, sino también que estas personas de una u otra forma en un proceso de corresponsabilidad con dichos lugares, lo que hacen son preservarlos fortalecerlos y nutrirlos también no solamente en temas de conocimiento, sino también en temas de cuidado ambiental.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“En este momento el Departamento del Guainía considero se encuentra en términos de turismo ambientalmente sostenible en sus inicios, en su Génesis digamos que desde varios años se han comenzado a generar procesos de turismo, pero estos han sido más enmarcados en el tema de traer personas para que conozcan disfruten de lugares y puntos que para la oferta turística a nivel nacional e internacional no es muy conocida y eso hace que se generen estas visitas, pero no hay una retribución al contexto al lugar, que digamos propenda por su

conservación por su preservación o por la construcción de conocimiento, tengo entendido que lo que se ha hecho ha sido muy incipiente en temas de turismo sostenible y es una gran apuesta y está como lo dije en un comienzo en un génesis.

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“En cuanto a las estrategias de posicionamiento de turismo ambientalmente sostenible en el tema de medios ambientales, estos contenidos, digamos que hasta ahora están comenzando, digamos que a implementar ni siquiera ni siquiera posicionar, porque bueno, este tipo de contenidos no es muy claro, en este momento en las personas que manejan el turismo en la región, como ya lo dije el turismo sostenible, pues es algo mucho más nuevo que el mismo turismo aquí en el departamento del Guainía y eso hace que en medios digitales no sea tan conocido, entonces digamos que una de las estrategias de posicionamiento de ese turismo, ambientalmente sostenible a través de redes y medios digitales, plataformas digitales, podrían comenzarse a implementar desde un punto de vista de que el departamento del Guainía es considerado una parte del pulmón del mundo y como retribución a visitar este lugar tiene que siempre haber la palabra de sostenibilidad es decir, no podemos entrar a hablar para Guainía en un comienzo como un lugar turístico, como un punto turístico, sino como algo turístico ambientalmente sostenible y ahí ya se comienzan a generar estrategias comunicativas a través de esos contenidos en esas plataformas digitales siempre manteniendo ese esa retribución de sostenibilidad ambiental, no podemos seguir vendiendo el departamento del Guainía como una región turística, sino ambientalmente sostenible a través del turismo para que sea un turismo responsable y diferencial, yo podría decir que eso más que una estrategia de posicionamiento de turismo es una estrategia de posicionamiento en

tema del mensaje de cómo se quiera comenzar a vender el departamento del Guainía especialmente en el tema de turismo ambientalmente sostenible.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“En la actualidad, la verdad no conozco ninguna estrategia que se haya implementado desde la Gobernación para la promoción del turismo ambientalmente sostenible, tampoco a través de medios digitales, si se ha realizado la verdad en ese en este momento la desconozco, conozco estrategias, piezas audiovisuales que se han hecho estrategias con Fontur con Ministerio de Medio Ambiente con canales externos, demostrar a Guainía como una potencia ambiental ante el mundo ante Colombia para para ser visitada, pero con el componente de sostenibilidad ambiental no, no conozco o no tengo claro en este momento como referente alguna estrategia.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Beneficiaría bastante al departamento realizar este tipo de estrategias en este momento las redes sociales, las plataformas digitales son un mecanismo, una herramienta mediante la cual se puede alcanzar audiencias que anteriormente tocaba hacerlo a través de medios tradicionales, era muy costoso de esta manera los medios digitales se convierten en una herramienta fundamental para poder llegar desde otros contenidos, desde otras perspectivas, desde otras estrategias que de hecho son más económicas para poder posicionar, para poder vender en otro tipo de vitrinas este tipo de turismo a través de este tipo de plataformas.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Yo diría que es una gran apuesta, es un gran sueño que cualquier persona que conoce o bien el departamento del Guainía quisiera que fuese así, pero desafortunadamente las brechas sociales son muy marcadas en este momento, como la pobreza multidimensional extrema, somos el segundo departamento del país con mayor pobreza multidimensional extrema, somos uno de los departamentos que en este momento tiene mayores problemas de conectividad hablando desde la parte de medios tecnológicos, de Internet; somos uno de los departamentos que no tienen vías de acceso dignas, en este momento nuestras únicas vías de acceso son las aéreas con una sola aerolínea y fluvial pero pues es más que todo para atraer elementos mercancía, insumos y abastecimiento, entonces decir que el turismo sostenible pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos en el departamento es apostarle a que va a comenzar como a sopesar llegar a sopesar como todas esas brechas que hay acá en el departamento brechas como la pobreza, la desigualdad social, el abandono del Estado, los problemas de salud pública que existen en el momento, el tema de la ilegalidad como se mencionaba en la pregunta sobre el tema de la minería. Bueno, somos una región que tiene muchas fronteras invisibles con los hermanos países de Venezuela, de Brasil y departamentos aledaños, entonces si es un gran reto, no soy como tan como decirlo soñador en el tema de decir que seremos esa era como la primera economía del departamento, pero digamos que si pensar en un turismo ambientalmente sostenible comenzará a cerrar algunas brechas, pero decir que de ahí se genere el sector económico más fuerte , hay mucha tela que cortar y buen camino por andar.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“Considero que los contenidos tienen que ser contenidos muy claros, con mensajes muy cortos y muy novedosos, sobre todo desde el tema de las historias que conecten con la audiencia. Nosotros no podemos seguir creyendo que posicionar un departamento y más como el Guainía se pueda o se deba hacer como se posicionan los departamentos y las regiones del interior del país, creo que esa es una gran misión, es una gran apuesta, es un gran reto y a la vez es una gran ventaja porque es como si hubiera un libro abierto en tema de posicionamiento del departamento a través de la parte de sostenibilidad ambiental y a través de estas redes sociales, que hablamos en este momento tenemos todo por hacer, entonces en cuanto a qué tipo de contenidos, historias que conecten desde la ancestralidad desde la parte ambiental desde el quehacer diario de un guainiano en estas tierras mágicas, alejadas, profundas, pero que siempre hay historias y elementos claves que contar desde la parte de ambientalmente sostenible.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“Desafortunadamente hemos caído en el cliché de *mavicurizar* el departamento del Guainía todo es Cerros de Mavicure, cuando dicen Guainía parece que solo existieran los cerros del Mavicure, se ha comenzado a trabajar mucho en otros puntos turísticos, de esta bella región entre ellos está, pues la estrella fluvial de Oriente donde convergen varios ríos, se encuentra también las bocas del Guaviare, la laguna de las brujas que queda cerca del Municipio de Inírida, caño Ramón que es una zona del río Inírida cerca a los Cerros de Mavicure también muy bonita para nadar, para hacer fotografía acuática, pero también hay otros sitios, por ejemplo como los raudales, hay raudales en diferentes partes del departamento que son mágicos, que son majestuosos y que desde el punto entomológico, biológico, digamos que también tiene bastante riqueza de flora y fauna, que pueden digamos tener gran alcance en redes sociales y vuelvo insisto que desde ahí se puedan narrar micro

historias muy sencillas muy breves, pero muy novedosas que genere el interés de esos públicos esas audiencias y esos posibles turistas con ese enfoque ambientalista con interés en sostenibilidad”.

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Ahí hay varias brechas, uno, los costos para poder ingresar al departamento del Guainía, contamos con una sola aerolínea y uno de los valores de tiquetes aéreos más costosos del país, sigue habiendo una gran brecha, un gran mito sobre el tema de que aquí tenemos problemas de orden público lo cual, pues no quiere decir que tengamos 0% pero a comparación del interior del país y otras regiones, gozamos de esa paz que muchos anhelarían entonces también es como aclarar ese tema de la seguridad, trabajar desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno Central, desde el Gobierno Regional para gestionar el tema de la regulación del costo de los tiquetes y sobre todo, también importante, trabajar mucho en el mensaje de que ofrece Guainía, no solamente para un turista, sino para el mundo y un turista, no un turista promedio, sino turistas que de verdad les interese y se identifiquen y se conecten con la sostenibilidad ambiental, que es lo más importante para que como lo dije en el comienzo de esta entrevista, no solamente es venir acá y puedan tomar fotografías, sino también puedan dar su aporte desde la parte biológica, entomológica, científica, académica, de conservación, y también la región pueda otorgarles a ellos nutrirlos en esos conocimientos, entonces es un turismo que construye de parte y parte y que en vez de generar un impacto

negativo o de usted me da yo le doy, es un impacto constructivo de entre los dos nos nutrimos para para construir y seguir tejiendo lazos por el planeta y por esta bella región.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

Los medios digitales tienen que llegar con contenidos de conciencia a los habitantes del departamento del Guainía, con esa riqueza que contamos, esa riqueza cultural, ambiental, esa riqueza de que tenemos un gran valor que no lo tiene ningún otro departamento y es que somos el pulmón del mundo, que tenemos venas de corrientes de ríos de agua dulce que ninguna otra parte del mundo lo tienen, que tenemos multi etnias que ninguna región las tiene agrupadas tanto como nosotros, que tenemos 72 mil kilómetros cuadrados de flora y fauna que otra región no la tiene en Colombia, ni en el mundo, que somos cuna de saberes ancestrales, que mejor dicho saber toda esa riqueza tanto biológica como cultural, como turística que tiene el departamento para que de ahí se generen procesos de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social, de organizarse y mucho más los sectores turísticos, de organizarse mucho más cada una de las corporaciones culturales, de organizar mucho más todos los sectores como el sector de las artesanías, para que cuando venga un turista con ese enfoque ambientalmente sostenible, sienta y vea y reciba esa organización de parte de sus gentes para que pueda recibir lo que espera y dar también lo que le nace, es importante que ese turismo ambientalmente sostenible construya país, construya región y conserve esta parte de planeta que en un futuro va a valer más que el oro, porque tenemos una de las mejores y mayores reservas de agua dulce del mundo, además de eso del oxígeno, que también está tan escaso a nivel planetario.

3.5.2.4.6 Nicolás Caturre Rodríguez

Representante de Nofaku Guainía

(Comunicación personal, 18 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Un turismo ambientalmente sostenible viene siendo como las prácticas que se ejecutan a través de la actividad turística en cuanto a lo que refiere a esas huellas de carbono o a ese impacto ecosistémico cultural y social que puede influir el turismo en un territorio.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Es pionero, son términos que hasta ahora se están empezando a tener en cuenta las comunidades indígenas que es donde principalmente se maneja el turismo y digamos que son la principal base de la estructura turística en el Guainía, entonces las comunidades como son las que están empezando a tener esa experiencia y el turismo ha sido muy de golpe, o sea, como que el turismo es adecuado de su casa. Reciba mal turista y paré de contar, pero no tenemos en cuenta cosas de sostenibilidad ambientales y económicas por tocar un tema los temas sanitarios, los baños, el manejo de basuras, es muy común también en todo tipo de emprendimientos que se dejan a final como que hay oiga, deberíamos organizar. Entonces creo que estamos hasta ahora, primero conociendo esos conceptos. Luego ya nos falta apropiarnos y aplicarlos para que sea así sostenible.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Creo y de hecho es como también una de las cosas que nosotros hemos tenido en visiones es el preparar al turista cuando venga un departamento como el Guainía, o sea,

previamente a través del contenido digital, una historia, una publicación como muy enfocada de si usted viene al Guainía tenga en cuenta que aquí son comunidades procura no llevar esto procura no hacer esto procura preguntar sobre tal cosa digamos como poniendo un poquito de acotación lo que está sucediendo con el Mundial no como que es en un país súper culturalmente muy diferente a nosotros y así como nos obligan a ellos no haga eso en la calle no diga eso así mismo es un turismo con un enfoque étnico con un enfoque pues comunitario que debería manejarse así acá en el Guainía.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“Si las he visto, se ha hecho como la inversión pero lastimosamente como suele pasar, el impacto inmediato o como que se genera así el contenido se mueve la vaina pero no es algo que perdura en el tiempo es algo que no sigue diciendo como que recuerda hoy hace años hicieron tal cosa pero digamos que en términos ambientales y basándonos pues como en la educación ambiental que de por sí no es como un concepto en la educación sí, pero es algo que todos hacemos es educarnos ambientalmente desde cómo separar nuestros residuos, cómo empezar a manejarlos, entonces es un gran reto que tiene la Gobernación no solamente del turismo porque pues sí hablamos de turismo sostenible también va desde que la comunidad o los mismos iniridenses o locales tengan sus calles limpias porque es donde va a pasar el turista entonces yo creo que en temas de sostenibilidad el turista es como el último eslabón al que se le debe llegar antes de decirle usted piense en sostenibilidad, es difícil decirle al turista piense en sostenible, si ni siquiera lo somos entonces creo que va primero por ahí hasta el turismo.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Bueno, pues yo creo que es como muy importante el priorizar a quién va a beneficiar el proyecto o esa promoción realmente y de una manera muy concreta, van a beneficiar a personas de cierta edad, personas de tal comunidad, personas de tal etnia, de tal río, puesto que si hablamos de turismo en el departamento de Guainía, pues en el Departamento del Guainía el turismo se hace en un pedacito, el Guainía son 72.000 kilómetros, en todo el departamento no es que se haga turismo solamente como un pedazo y aledaños como caño Bocón de pronto los que van a Guaviare, los que van a Barrancominas también están empezando a hacer turismo y digamos si planteamos y lo que conocemos como Guainía de turismo, es lo que se ha desarrollado en Inírida, Mavicure pero tenemos Barrancominas, es otra propuesta turística más agro, allá se da el cacao , de hecho ya hay empresarios personas que están sacando productos, transformación de chocolate, mermeladas, qué tipo de rutas hay culturas y sikuni, digamos que eso también ampliaría ese concepto de sostenibilidad del turismo.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“No, lastimosamente no, pues en lo que nosotros hemos tenido como experiencia en campo no puede convertirse en una primera economía o sí se podría, pero sería un proceso de luchar contra 80 a 60 años que lleva la minería, la extracción las maderas, los peces ornamentales empezando por ahí, que la primera línea económica del departamento son la exportación de peces ornamentales, entonces como competimos económicamente con una economía que ya es a nivel internacional, apenas con el turismo en donde sí lo promocionamos, pero hasta ahora estamos como bueno, aquí que tenemos como los

aprendemos a manejar, de pronto no puede hacer el que más economía o lo que más proyecta de las comunidades en desarrollo económico, pero si en oportunidades, por lo menos un peso que una familia a través de generar unos peajes o un proyecto productivo , porque no necesariamente el turismo es reciba la gente y llévela, se puede tener un proyecto productivo, no sé de jabones orgánicos, de artesanías, coronitas y manualidades cosas que se le puede vender al turista sin ser guías turísticos.”

“Entonces si hay una fuente de ingreso, por lo menos que diga bueno, del turismo no estoy sosteniendo mi casa y mis cosas, pero el turismo puedo tener un ahorro para pagar un estudio a mi hijo y eso es un enfoque sostenible que ya uno dice está entrando un recurso que es lo que no pasa con las economías extractivas como la minería se saca se saca y se produce, pero pues vemos, es cada vez más pobreza, menos calidad de vida. Digamos, que eso es otra cosa que puede también traer el turismo, no primera economía, pero sí como una opción de calidad de vida, que a través del turismo se puedan instalar lo que son plantas de purificación de agua, lo que se está haciendo con los paneles de energía solar también es muy positivo, pero se puede jalonar. Yo creo que el turismo puede jalonar más que economía oportunidades.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“Ese valor, como esa oferta de valor que tenemos para llamar la atención acá es son las comunidades indígenas, su diario vivir, sus costumbres diarias y sobre todo tanto tabú que tiene la gente en el país o la gente que no conoce ni idea de un departamento como Guainía que como llegan allá , que la gente anda en moto o la gente que hace cuando va al puerto o el puerto que se inunda, se seca, cómo es ir al néctar, que él es el néctar, qué es tomarse una

chicha de manaca, cómo es la vida? Por ejemplo, de una mujer que se levanta de la madrugada a comprar manaca, la pila y pone su puesto de manaca, digamos, que esas son las historias y lo que nosotros conocemos de Guainía, que nosotros decimos y aquí esto puede ser sostenible, que es la visión, cómo es la transformación de la yuca brava, desde lo local, digamos siempre partiendo desde Inírida, porque pues de nada nos sirve irnos por allá al Isana Cuyarí a ver como hacen mañoco y casabe, pues no, necesitamos es que la gente rompa el tabú de qué es Inírida, cómo son las calles, la gente como habla, como cojo motocarro, porque siempre se genera y lastimosamente en internet encontramos desinformación que llega a muchos turistas, que pues hay turistas que la investigan toda y un reguero de datos que uno dice pero no esos datos que Mavecure, que por allá unas comunidades que tenían piscinas, no aquí no hay nada, entonces digamos que si es clave y no tanto el posicionar a través de las redes es traer el influencer no, o sea, el influencer es doña Juanita allá en Mavicure, don Marcelino, ellos son los influencers, no tenemos que enfocarlo todo a una persona que ni siquiera ayer conoció a Guainía. Yo creo que la mayoría de influencers son así digamos que no genera como esa conexión, si traerlo pero dejar claro que ellos son nuestros participantes y digamos que también dentro de lo que es el mercado tiende mucho es el voz a voz, más que realmente, de hecho casi todos los operadores que trabajamos aquí no nos movemos por las redes como tal, si nos contactan a través de, pero no son las redes las que nos venden, lo que nos vende es el servicio que le brindamos a una persona y la persona por allá fue dijo venga contacten a ese man o contacten o busquen la gente por ahí va.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

Digamos en cuanto a lo que es el desarrollo rural del turismo, sostenible y comunitario tenemos una ruta muy especial, que es la ruta de Inírida a la comunidad de La Ceiba esa es una ruta tracking de 32 km, atravesamos varias comunidades entre Puiaves,

Curripacos, caños de agua rojas, entonces es como un sitio donde podemos encontrar un poco más desde la naturalidad porque no vamos a negar que el turismo, las economías y las escuelas digamos, todo lo que ha surgido en los últimos 10 años ha infectado realmente las comunidades que ya no las vemos desde un origen como más más nativo, no, ya lo vemos como impactadas como ya en un cambio dijo una vez la antropóloga como una ciudad proscrita la Antropóloga Gloria Triana, que digamos son departamentos o desde hace muchos años, ya se sabe que estas culturas indígenas vienen en un en una pérdida, sí, como en algo inevitable, entonces estos sitios hemos logrado como rescatar esa esencia sobre todo el sendero ancestral, entonces son sitios que realmente no se conocen , que ni el mismo local incluso, las mismas comunidades no conocían y nosotros en la curiosidad, venga un camino que conecta aquí, el relato de la gente nos fueron dando a descubrir unos sitios, sabanas con flor de Inírida, piedras , caños de agua rojas, o sea, sábanas donde sale el tigre, son sitios y que hacen parte o podrían ser parte de un corredor turístico, también, lo que es la zona de San Felipe, todo el río Atabapo es una cosa espectacular en verano, digamos que es mucho el contenido que todavía no se ha mostrado y pero pues nada creo que también algo muy positivo, sería como ese tipo de propuestas, que ya son sostenibles, como las abejas en la comunidad de La Ceiba que para mí ya es un ejemplo de proyectos sostenible de comunidad. Eso es un ya un proyecto exitoso y que creo que a partir de ahí es donde hay otras comunidades que lo están empezando a hacer, pero hace falta ese apoyo, porque el apoyo también ha sido muy institucional, también hace falta ese apoyo también desde el privado desde el desde el emprendedor desde que la experiencia de uno que dijo. Uy, quiero ser empresario y cómo logró usted llegar hoy en día replicar eso también a las otras comunidades que en ese proceso de turismo se quedaron en el choque y están en piloto automático, entonces es como apaguemos el piloto. Hagamos más dinámica, más mesas de trabajo entre las comunidades y sobre todo jalonarlos al centro a que conozcan todos esos espacios,

también digamos muchas cosas o comisiones en temas de salud, educación, bienestar dejan de suceder en las comunidades por el acceso y el turismo, en este caso algo que está jalando y está consumiendo mucho combustible. Eso es otra cosa insostenible, que podemos hablar de turismo sostenible, lo más ambiental, pero vamos a estar dependiendo siempre de un galón de gasolina de unos galones para poder hacer nuestros viajes y no, entonces acá remo, si yo creo que sí, entonces yo creo que puede ser como otro punto muy importante, es ese esa alternativa de transportes fluviales, botes con energía solar.

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Yo creo que y muchos colegas, vamos a coincidir diciendo pues que los tiquetes, digamos, los tiquetes o el acceso aéreo y fluvial y terrestre que tenemos en el departamento es muy limitado de hecho, si se disminuye como esa afluencia turística es porque los turistas cancelan viajes porque no encuentran tiquetes, por ejemplo, ahora estamos a mediados de noviembre la gente que ya quiere viajar en un mes están pagando tiquetes de 500.000 pesos solo uno, o sea, un millón de pesos venir acá y regresarse y aparte sumar otro millón y medio dos millones en viajes y paquetes turísticos, pues están gastando 3 millones de pesos que si esos 3 millones de pesos vemos en que se destina dentro de la cadena de valor la mayor parte se la lleva el transporte , el avión y el transporte, la gasolina. Eso es lo que más capta el dinero de lo que dejaron el recurso porque la final son apenas 80.000 pesos que le paga uno a un guía en cambio, un millón de pesos que pagó uno el aerolíneas, entonces eso es como lo que más nos tiene porqué de donde fuera más donde fueran rutas más seguidas de hecho,

cuando estuvo viniendo Easy fly, fue más dinámico ya la gente uno le decía, no mira consíguese tiqueteras, con un tiquete barato volábamos a 120 mil pesos con Easy Fly y muy bueno, pero lastimosamente las condiciones del aeropuerto no daban para que Easy Fly siguiera viniendo, se fue sí , y llevamos cuatro años de un impuesto del turismo en el aeropuerto y pues vemos como que llueve eso si usted algún día tiene la oportunidad de un aguacero, váyase al aeropuerto, y verá como eso se inunda, entonces ahí nomás en la entrada, en la puerta de la casa tenemos la respuesta del porque aquí no ha subido y pues no tanto que aumente, pues que multipliquemos las cifras porque de hecho si se mantienen esas cifras mejor, pero que el ingreso económico sea igual que si vinieran el doble o el triple y eso lo podemos hacer con un turismo sostenible bien, organizado, especializado, enfocado. Digamos aquí se hace esto, aquí no se va a hacer fiestas de fin de año en los cerros de Mavicure, así como en muchos sitios turísticos donde ya controlan la gente y eso también es sostenible porque no medimos una capacidad de carga tampoco.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

“Pues como todo, apropiación, desde que local y el iniridense y el bogotano o el caleño que vino y se quedó acá y como en mi caso, si tenemos propiedad y nos gustan donde estamos nos sentimos agradados en donde estamos, pues sin ningún problema lo vamos a divulgar, pero si estamos en un sitio donde no hacemos sino pelear que porque las basuras y porque está vuelto nada de eso, que la obra que construyeron yo nunca terminaron, que entonces realmente uno no le van a dar ganas y ha pasado, ha pasado gente que coge un motocarro y le preguntan al del motocarro aquí que hay y les dicen, no esto es un moridero, digo chismes y todo eso en todas partes, pero si tenemos sitios agradables un buen parque como el que está aquí el de la flor de Inírida eso cuando llueve, eso se mete el agua por

dentro por fuera. Entonces, qué vamos a promocionar lo que tenemos mal, entonces es un reto grandísimo lo que tiene la Gobernación de resarcir todo ese mal manejo, que se le ha hecho desde el principio, porque desafortunadamente va a pasar que va a llegar esa oleada de turismo y no vamos a estar preparados, o sea, no vamos a tener como primero esa responsabilidad social, ambiental y sobre todo económica y se va a volver, pues como el despilfarro.”

3.5.2.4.7 Joel Gámez Aguilar

Representante Pusana Travels

(Comunicación personal, 18 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Para que hablemos de un turismo sostenible es importante desglosar el concepto de sostenibilidad, de manera global la sostenibilidad habla de poder superar las necesidades del presente sin agotar el recurso para las generaciones venideras por este motivo hay que entender que dentro de la línea de desarrollo turístico independientemente del territorio que sea tenemos el gran nombre, que es el turismo de naturaleza. Es el letrero grande y donde su concepto es un desarrollo de turismo en un entorno natural, sí, eso es estándar. Luego se desglosan varias líneas de desarrollo en las que encontramos el ecoturismo, el aporte que el visitante de manera consciente le pueda generar, ese aporte positivo en temas ambientales culturales sociales y económicos al territorio, ese es el concepto básico de sostenibilidad.”

“Ahora tenemos otra línea de desarrollo de turismo naturaleza, en las que encontramos el aviturismo, el senderismo interpretativo, etnoturismo. Bueno, todo esto incluso el turismo de aventura que se desarrollan medio natural, pero pues el teniendo en cuenta la ocasión del de desarrollo del departamento del Guainía con toda la fisiografía y las

características, si debemos apuntarle un turismo consciente donde la sostenibilidad sea el pilar número uno.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Quiero compartirles que yo estoy terminando una maestría en Dirección y consultoría turística y dentro de esto he logrado tratar de diseñar una estructura para la competitividad del destino sí y ahí podemos de alguna otra forma identificar y tener un diagnóstico en cada uno de los sectores de los niveles de la estructura, como nos encontramos nosotros en territorio, el departamento del Guainía y en todos los destinos turísticos el centro de atracción son los atractivos turísticos.”

“Esos factores de atracción que se encuentran como la parte del núcleo necesitan unos bases que se llaman factores de soporte y esos factores de soporte son esas garantías que debe tener el territorio, por ejemplo garantías en salud, como estamos en infraestructura, en prestación de servicios de saneamiento básico, prestación de servicios en temas de recolección de reciclaje de agua potable y ahí es donde sí tenemos un reto bastante importante en pensar el territorio como de alguna u otra manera pensamos en doble propósito es decir, cuál es esa garantía que le vamos a brindar a nuestros potenciales visitantes conscientes no somos Disney pero debemos generar unas garantías básicas en temas de confort, de seguridad, de salud, de transporte, en infraestructura para poder generar el producto más importante que genera el turismo que es la experiencia, sí entonces en ese orden de ideas potencialmente tenemos unos atractivos naturales únicos en Colombia suma el quinto departamento más grande de Colombia tenemos el nacimiento del río Orinoco a 25 minutos nuestro símbolo turístico que son los Cerros de Mavicure una riqueza no cultural impresionante una raíz gastronómica e interesante y en ese orden de ideas lo que hay que hacer es complementarlo con esas garantías, de una visión de desarrollo, ahora cuál es la

vocación de desarrollo del Departamento del Guainía, será la minería, será la ganadería, será el turismo, será la agricultura y en ese orden de ideas empezar a pensar un territorio que le brinde garantías a los visitantes, pero que también esa garantía sea en doble propósito porque el visitante está lo sumo máximo una semana y esas garantías le quedan al habitante del departamento. Entonces hay unos retos grandes que se van a hacer, pero sí es bueno dejar claro que hay unas potencialidades naturales, es decir, nosotros tenemos como todos los ingredientes fundamentales con el contenido cultural histórico de las características masónicas, lo que hay es que organizar cómo vamos a empezar a ofertar entonces en ese orden de ideas esos factores de soporte es el reto. Luego tenemos una dirección del destino que es donde las entidades gubernamentales público, privadas digamos que no están en el ejercicio comercial como un actor, sino como un mediador un garante puede estar direccionando esta esta este tema luego poder identificar los factores de restricción. Sí, por ejemplo, el tema de transporte el tema de seguridad, muchas cosas para finalmente lograr generar un plan de medios o una venta digital bastante importante por todos los medios digitales y todos los canales de comunicación que se conocen del territorio como un destino competitivo, un destino emergente de turismo de naturaleza, aquí la competencia no es interna la competencia debe ser Guainía con Iquitos Ecuador- Guainía , Manaus Brasil – Guainía, con Putumayo que es uno de los más organizados en temas de turismo de naturaleza, entonces tenemos todas las potencialidades y ahora el reto es organizarlo para que podamos generar una experiencia positiva.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Es muy importante que nosotros como departamento podamos identificar el nicho de mercado objetivo, sí, nosotros podemos decir no, aquí puede venir cualquier persona, sí

puede venir cualquier persona, pero en lo posible nosotros esa narrativa de digamos de la venta del destino de la promoción del destino debe ir enfocado hacia unos nichos específicos, no queremos aquí que de alguna manera se desarrolle el narco turismo, turismo sexual, o ese turismo de desorden, sino lo que viene buscando el extranjero sobre todo, estamos en un punto muy importante donde la divisa está de manera volátil y un extranjero, un europeo, un americano le sale supremamente económico venir hacia estos territorio. Antes de la pandemia, se estaba moviendo alrededor de 1500 millones de personas por concepto de turismo todos los días, esa cifra luego de la reapertura económica postpandemia se ha repotenciado de manera importante y de esos millones de viajeros, cuántos vamos a cautivar acá, pero entonces cautivemos esos viajeros de cultos, leídos, que son conscientes de la sostenibilidad, que son conscientes que no van a llegar a encontrar un hotel cinco estrellas, una contaminación auditiva, un centro comercial, sino realmente un contenido de una experiencia importante, en ese orden de ideas se debe identificar el nicho del mercado y que esa narrativa en los en los medios de comunicación cautiven a un tipo de turista consciente.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“Hay algunas estrategias que he logrado ver por parte de la entidad territorial, en articulación con Fontur , en la articulación con ministerios donde se ha logrado visibilizar el departamento y sobre todo nuestro símbolo turístico que son los cerros de Mavicure, personalmente lo he podido presenciar en aeropuertos como el aeropuerto de Rionegro, José María Córdoba, el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde hubo un despliegue bastante importante por las pantallas, bien, llamativas y grandes en diferentes espacios del aeropuerto, en redes sociales, donde se promociona el destino, ahora pues es un tema de destino de naturaleza, desconozco la planeación de esa campaña, pero lo que se evidencia en esa promoción es que si se promociona el departamento como destino turístico de naturaleza.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Yo soy uno de los que estoy totalmente convencido de que la vocación de desarrollo socioeconómico del departamento se debe ir por las líneas de turismo de naturaleza, fisiografías como que el 80% del departamento es inundable el 80% o un poco más de nuestra población es población indígena, el 96% son suelos protegidos como Zona Ramsar, resguardos, Parques Nacionales Naturales, zonas de conservación, por ende pensar en otro desarrollo de la ganadería en contra del cambio climático, el tema de la minería va en contra de los intereses de conservación, un desarrollo agrícola complejo porque el suelo es inundable, entonces apostarle a un desarrollo teniendo como vehículo el turismo naturaleza es lo más acertado que puede tener el territorio en un desarrollo con el concepto que manejaba Mater Luther King que es gobernanza y gobernanza es como logramos llegar a esos a esos niveles de coordinación, concertación y cooperación con todos los actores de la cadena de valor del turismo naturaleza acá en el departamento también es un poco limitado teniendo en cuenta que lo que más le aporta al PIB departamental con el 43% son las entidades del Estado entonces, una propuesta de oportunidades de empleo va a ser un poco limitada porque las entidades cada vez tienden a tener recortes en las ofertas o en las plazas laborales para el territorio, el desarrollo se va a ver por las líneas del emprendimiento y que ese emprendimiento esté de la mano y articulado con el desarrollo turístico del Guainía, esa es la ruta en el cual el departamento le debe apuntar independientemente de qué entidad se lidere desde qué espacio, pero si es a lo más acertado donde se genera economía circular, economía solidaria, oportunidades de participación, oportunidades de capacitación y ahí donde llegan preguntas como en el departamento, ¿para qué estamos educando? salud, para qué infraestructura para qué , cuidado del río para qué, entonces ahí hay una preguntas de

reflexión bastante importante y de manera personal si pienso que todo se debe apuntar a un desarrollo de turismo naturaleza de manera económica, social, cultural, ambiental y todos los otros factores que lo encierran.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Sí, estoy seguro para el año 2016 al 2017 una porción de tierra más pequeña que el Guainía, como lo es Costa Rica, país que generó por ventas concepto de turismo, un poco más de 600 millones de dólares de agosto del 2016 a agosto del 2017, con una oferta muy similar a lo que ofertamos en el departamento del Guainía: turismo de naturaleza, parques naturales, spas con una identidad regional bastante importante, son datos que arroja la Organización Mundial del Turismo, el turismo del 10% de la economía mundial y en el territorio sí puede llegar a ser el renglón número uno, está dado para todo, vuelvo insisto lo que hay es que organizar que todos los esfuerzos de cada sector, llámese turismo, educación, infraestructura, planeación, salud, le apunten hacia la misma ruta que es el desarrollo por las líneas de turismo de naturaleza.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“Normalmente si nos ponemos a ver ese tema de promoción en cualquier campo, en el campo musical, el cambio de la gastronomía, por ejemplo, chef, hay muchos cocineros internacionales que estudian cocina internacional y es un tema estándar, pero las personas que resaltan un poco más, son estas personas que tienen una raíz cultural que le hace en esos espacios internacionales hacer la diferencia. Sí lo dice Jordyn Clark no hay que ser el mejor hay que mostrar un elemento diferencial y ese elemento diferencial para nosotros es la palabra Amazonas, norte amazónico emergente, en cualquier escenario publicitario del

mercado internacional la palabra que pueda llevar un destino con palabra Amazonas amazónico, amazonia o lo que sea va a ser muy fácil de vender, porque así como nosotros nos hemos, criado, crecido con una imagen de Disney por lo menos, entonces cuando llegamos a cierta de la juventud. Queremos ir a Orlando Florida para cumplir un sueño que, desde la niñez se nos da, para los extranjeros cuando les nombran amazonas, la selva, los ríos, lo asocian a lo que ellos ven de niños, películas como Anaconda, King Kong, Tarzán que así evoque África evoca la selva y para ellos venir a eso quieren encontrar una experiencia muy similar , entonces, la sugerencia es para para las futuras de pronto campañas publicitarias que se den por medios digitales que sean muy pegado a la esencia del departamento y cuál es la esencia del departamento, la cultura indígena, esa es la riqueza número uno que tenemos y es lo que tenemos que mostrar.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“Yo creo que hay algo que se llama miopía de taller y miopía de taller es cuando nosotros convivimos en un espacio y pasa algo que no es normal, pero se nos vuelve normal. Ejemplo, estamos en una casa y tenemos dos bombillos en la sala y uno se nos fundió, pero el otro nos funciona cierto y pasan los meses los meses y el bombillo no se cambia a veces eso nos pasa y tiene que llegar a alguien externo al territorio para pronto mostrarnos esas maravillas, hay una experiencia increíble pasar esos cinco o seis raudales grandísimos que tenemos de los cerros de Mavicure hacia arriba: Morroco, Chorrobocón, Payara, Danta, para poder llegar a un sitio muy lindo que es el Raudal Alto de Cañomina, que estamos hablando a 15 horas de Inírida, es un es un espacio donde no es fácil el acceso, no es económico para un nacional, un colombiano, para un local mucho más complejo, pero para un extranjero es supremamente sencillo invertirlo a 12 días de vacaciones 3.500 euros para cada persona.”

“Sería muy importante vender no solamente la llegada a Cañomina, porque es una experiencia increíble y realmente es increíble navegar ese caño y luego encontrar la Serranía Puniawai, El primer raudal, luego la cascada donde la fuerza del agua, genera una sensación de miedo, pero también de felicidad, de pureza de imponencia, pero que también no solamente el fin sino, esa esa experiencia de pasar los raudales, de bajarse de la embarcación, de bajar la carga, de volverla a subir, de volver a armar el motor, volver a arrancar volver a parar, ese raudal de Qualet, es uno de los puntos más impresionantes que tiene el departamento y que seguramente se pueda generar algún tipo de contenido mucho más especial más comercial y que se pueda vender como una experiencia no solamente la llegada sino el recorrido.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Sí, yo creo que es un momento coyunturalmente importante ese trabajo no es solamente un actor, no es de un ente territorial no es de un actor privado no es de un empresario y no es solamente le compete al gobierno nacional. Yo creo que es un encadenamiento importante de donde cada uno de los actores debe poner su parte en la apuesta del Gobierno Nacional actual, de ese proceso de descarbonización de la economía , dejar de depender tanto de los combustibles fósiles y empezar esa transición, el turismo se convierte como en uno de los factores prioritarios de desarrollo de este gobierno actual y la meta, lo ha dicho el presidente actual Gustavo Petro y el ministro de Comercio Industria y Turismo y el viceministro, el doctor Arturo la meta es lograr que lleguen 40 millones de

visitantes extranjeros a Colombia por concepto de turismo de naturaleza, ahora si esa apuesta nacional que normalmente ha estado alrededor de los de los 12, año a año se incrementa, pues se van a incrementar de alguna otra forma los espacios, hay una visión y una articulación entre Gobierno Nacional, Gobiernos territoriales, empresarios, comunidades campesinas, pueblos indígenas y las autoridades, pues ya se empieza a visionar una oportunidad, porque a veces no nos visionamos digamos un crecimiento exponencial importante. Si de pronto hay unos cuellos de botella y uno limitantes importantes entre esos, prioridad, la iluminación de la pista de Inírida, de nuestra capital, la infraestructura, la experiencia número uno y es de las pocas pistas a nivel nacional, que no tiene iluminación. Incluso Mitú - Vaupés con menos frecuencia de vuelos, menos visitantes, tiene una pista totalmente iluminada y con una infraestructura aceptable.”

“No es el momento de empezar a buscar responsables y botar quejas, sino cómo proponemos brindarle garantías para que el sector turismo de naturaleza, infraestructura aeroportuaria, infraestructura portuaria, infraestructura en los sitios naturales donde se le pueda brindar un confort básico a los visitantes y que esa experiencia positiva pueda replicarse con cada uno de los visitantes, recordemos que un visitante una experiencia positiva puede hacer que vengan 10 personas más y un visitante una experiencia negativa puede hacer que dejen de venir por lo menos 20 personas.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

Yo creo que los cambios son generacionales. ya las personas que estamos adultas nos va a costar un poco más desaprender, que de pronto los niños que están en la etapa entre los 4 y 12 años donde son una esponja y están captando las cosas y los habitantes del departamento debemos cambiar nuestros hábitos y nuestras acciones diarias, debemos estar generando separación de residuos sólidos en las fuentes, dejar de estar contaminando tanto las fuentes

hídricas, dejar de estar contaminando tanta agua, empezar a cambiar el chip y a utilizar tecnologías como los baños secos, la bioconstrucción, que a veces nos traemos una visión andina, donde estamos pensando solamente en concreto y en el consumismo, pero no pensamos en que es lo que le estamos dejando en ese proceso de sostenibilidad a las nuevas generaciones.

Hay un reto grande en temas educativos para la región, en temas de desechos, de residuos sólidos, de conservación de las fuentes hídricas, de recuperación de los ríos, construcción de las PTAR, desafortunadamente hay un gran porcentaje de toneladas diarias que le están cayendo de aguas negras sin procesar al río Inírida y en esta ruta de la justicia ambiental es el momento para empezar a cambiar ese chip, pero también a comunicarlo, como lo decía el profesor Antana Mockus el cocongui, corrígeme con cuidado, cómo logramos llegar con un mensaje sin la agresividad a los pobladores y que estos mismos puedan, yo creo que ahora la ruta es distinta antes los mayores corregían a los niños ahora yo creo que hay que apuntarle a esa población infantil porque cuando un niño corrige a su papá, el mensaje es más duro para el padre, yo creo que esa puede ser una estrategia clave.

3.5.2.4.8 Mónica Cobo Rey

Administradora Turística y Hotelera – Coordinadora de Turismo Departamental

(Comunicación personal, 18 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Son las actividades turísticas que se pueden desarrollar dentro de un ecosistema sin que tenga una alteración con el medio. En el Departamento del Guainía le estamos apuntando a un turismo en específico, estamos tratando de implementar un modelo ecoturístico indígena con enfoque diferencial teniendo en cuenta toda la población indígena con la que cuenta el

departamento que es más del 76% y que los sitios de interés turístico de nosotros están dentro de resguardos indígenas, ríos y selva, entonces lo que se pretende, es que no sea un turismo masivo, sino que sea un turismo responsable, sostenible y sustentable en el medio.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Actualmente de acuerdo a los lineamientos nacionales, que es el Plan Sectorial de Turismo también el departamento del Guainía, específicamente la Gobernación hizo la actualización del Plan de Desarrollo Turístico con la participación de operadores turísticos, comunidades indígenas y diferentes actores de la cadena de valor del turismo; lo que se pretendió fue tener un diagnóstico real de cómo se encuentra el territorio, cuáles son las tipologías de turismo que se están desarrollando y lo que resalta mucho dentro de la sombrilla el turismo de naturaleza enfocado con el tema de senderismo, el tema de etnoturismo, avistamiento de aves, pesca deportiva que todavía lo tenemos con el tema de la sentencia, en el 2023 pues ya nos toca como reevaluar un poco esa tipología.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Nosotros con el Viceministerio de Turismo a través del Fondo Nacional de Turismo hemos presentado proyectos de promoción en los que se efectúa un plan de medios de televisión, radio, periódicos, revistas especializadas y lo que también ha funcionado mucho es el tema de las pantallas de aeropuerto, el tema de los vídeos que se comercializan en las pantallas de las salas de cine, también ha sido una buena estrategia y pues ahorita nos encontramos con unas misiones comerciales en las diferentes ciudades del país que es donde más se tiene afluencia cuando llegan acá al destino, para el tema de avistamiento y el tema de ecoturismo vienen mucho de Medellín, Cali y Bogotá, entonces estamos haciendo como esas

visitas a estas ciudades para poder promover el tema de turismo; también hay que tener en cuenta que dentro del departamento ya tenemos agencias operadoras que se dedican exclusivamente a este tipo de productos sostenibles, entonces tenemos varias que tienen todo el tema del proyecto de las abejas, tenemos todo el tema del senderismo, tenemos comunidades indígenas que ya están dentro de la parte de cero deforestación, entonces también hay programas de reforestación de las áreas , donde ellos han tenido sus chacras o conucos y pues la idea es seguir implementando esta política nacional con la que cuentan en este momento el país que es el tema de la política de turismo sostenible, la política de turismo cultural y ahorita nos encontramos haciendo la recolección de información para la construcción política de turismo indígena que no se había tenido en cuenta.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

“No, en este momento específicamente en una estrategia, aún la estamos construyendo con personal de prensa, lo que se está pretendiendo es que para el 2023 tenemos un tema de identificación de producto turístico, entre lo que queremos es rescatar un poco la parte cultural del departamento y que sea un producto turístico cultural e innovador, porque sabemos que todas las comunidades indígenas cuentan con su grupo étnico pero de cierta manera lo que queremos es como innovar y que tengan un valor diferenciador de una comunidad de la otra, pero hasta el momento eso se ha planificado para para el primer semestre del 2023.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Hablando un poco del modelo que queremos implementar en cuanto a ecoturismo y el tema con enfoque diferencial, actualmente hay muchos programas de nivel central que de

cierta manera para conservar el medio y para poder seguir retribuyendo la actividad económica han sido necesarios, por eso en el departamento también contamos con agencias operadoras, que son negocios verdes, entonces dentro de sus políticas de responsabilidad social también está incluido todo este tipo de cosas y en las diferentes redes sociales, también nos han permitido de lo primero que pregunto un turista es a dónde voy a ir, que no tenga alteración el medio, donde está, que están visitando y el tema de la pandemia fue un punto a favor, porque los turistas la apuntaron a este tipo de destino en donde no era un tipo de turismo masivo y donde podían de cierta manera tener un poco más de libertad e interactuar con la naturaleza.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Sí, efectivamente es así, más allá del discurso, ya vemos las dinámicas y el Departamento del Guainía tiene todo el potencial para hacer ese punto diferenciador del país con todo el tema de turismo de naturaleza y que estamos ubicados en una transicional dentro de la Orinoquía y la Amazonía colombiana que otros departamentos no cuentan.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“El tema de los vídeos cortos, las cápsulas de 30 segundos, 20 segundos han funcionado muy bien, pero también es más como tratar de mostrar las experiencias, yo creo que cuando ya uno visita una comunidad indígena, donde usted ve el destino, el atractivo y tiene como esa interacción con la persona que está dentro del medio, ha sido como una de las partes más importantes y también los documentales llaman mucho la atención porque inclusive hace muchos años cuando hicieron el lanzamiento del abrazo de la serpiente, pues vino mucha gente a visitar el destino solamente por el cerro que aparecía en la película,

entonces son cosas que llaman la atención porque todos es muy visual, también dentro de las comunidades indígenas, ellas también son muy visuales, entonces no es lo mismo ir a hablar, que mostrarles cómo son las tendencias. Cómo de cierta manera ellos pueden promocionar su destino, entonces son como las cosas que más llaman la atención. Yo creo que sería más como el tema del Instagram, el Tik Tok que también está ahorita en tendencia con vídeos cortos de cada uno de estos sitios de interés.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“Pues son muchos, porque de cierta manera lo que ahorita estamos buscando es como por lo menos lo de la pesca deportiva, pues de acuerdo a las sentencias y si, ya definitivamente en 2023 no se puede realizar, nos toca como innovar y tratar de ver qué vamos a hacer con referente a esa actividad y podemos hablar un poco el tema de los peces ornamentales. Yo creería que sería tendencia porque el 75% de los que se exportan son del Departamento del Guainía y nadie lo sabe porque no tiene un sello de origen y así como de pronto cuando se visita el mar que usted vaya a hacer snorkel, pues podría ser viendo o carreteando como le decimos nosotros, los peces ornamentales en su hábitat y no hay ninguna alteración. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en los diferentes ríos con los que cuenta el departamento y pues hay muchos, lo que pasa es que son muchos recursos naturales más no atractivos. Entonces los que identificamos que de pronto han tenido contenido son los que ya son atractivos, pero sí tenemos muchos recursos naturales, tanto de flora, fauna y recursos hídricos, que podrían tener un buen material para poder promocionarse.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en

promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Es el tema de organización, hasta que los empresarios del sector no se agremien o se unan, va a ser un poco difícil porque siempre los recursos y también la voluntad política, porque los recursos son muy mínimos, ya tenemos que pensar en una secretaría, ya tenemos que pensar en qué recursos vamos a tener para fortalecer el turismo porque tenemos tres estrategias que es promoción, infraestructura y competitividad y yo creo que cuando nos miden en nivel nacional en competitividad e infraestructura no tenemos la adecuada, inclusive el tema del aeropuerto es un déficit porque cómo promociono si no tengo cómo ingresar a los turistas, el tema del hospital, si llega a haber algún accidente tiene que tener el número de camas que tengan, el de sillas de vuelo, entonces son falencias, que tenemos nosotros que no nos han permitido de pronto visualizarlo y lo otro es que Guainía está hecho es para un turismo selectivo, no nos interesa o no creería que sería bueno compararnos con otros departamentos y pretender que nosotros tengamos un PIB de que todo sea turismo, porque realmente las dinámicas son otras y ahí también una deficiencia de nivel nacional, porque si nos miden igual con los otros departamentos, pues nunca vamos a representar más de ese porcentaje porque somos dos departamentos relativamente pequeños a comparación de otros y la dinámicas son totalmente diferentes.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

“Dentro de las estrategias que tenemos nosotros, es el tema de apropiación desde que no haya una apropiación de la ciudadanía, de por lo menos de los iniridenses, Barrancominas, o sea, que cada quien se apropie de su territorio, de las comunidades con las que cuenta el territorio, de los pueblos étnicos que nos representan, de los sitios de interés que debemos

conservar y que realmente también lo conozcan, porque muchas personas no conocen su propio territorio. Entonces hasta que no tengamos ese conocimiento de que llegue un turista y pregunte por dónde queda la comunidad tal y que todo mundo pueda responderle o pueda hacerle algunas recomendaciones, hasta que lleguemos a ese punto yo creería que podríamos de cierta manera dar a conocer el destino y cada uno con sus diferentes redes también lo podrían hacer.”

3.5.2.4.9 Ángela María Briceño

Profesional en Mercadeo y Publicidad en CDA Guainía

(Comunicación personal, 18 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Es aquel turismo que se realiza, como su nombre lo indica en áreas de gran importancia ecosistémica del país, entonces para que esto sea sostenible el impacto que se genera sobre la práctica de este ejercicio, no debe afectar negativamente las zonas dónde hacemos presencia como turistas.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Se están haciendo algunos ejercicios donde tenemos una práctica de turismo de naturaleza, es decir, estamos encontrando territorios donde prácticamente estamos permitiendo la entrada del turista en escenarios vírgenes, escenarios que no están al 100% predispuestos, pues para hacer una visita por parte de un grupo de turistas, entonces digamos que los que estamos haciendo es visitando territorios con alguna pequeña compañía de guianza y que nos dan cierta información que nos falta, si nos falta bastante, falta mucho empoderamiento de los dueños del territorio que en este caso, pues básicamente el fuerte son nuestros resguardos indígenas, nuestros líderes indígenas, donde pues debe venir como un

ejercicio de fortalecimiento en su capacidad de atención al turista y que obviamente no quede un impacto negativo en el territorio.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“La estrategia de medios es muy interesante y es masiva, entonces lo que hay que empezar a analizar es qué queremos en nuestro territorio, queremos un turismo invasivo o queremos un turismo más especializado, entonces es importante el uso de redes claro, porque podemos transmitir un mensaje, pero lo que primero hay que hacer es organizar la casa, Entonces bueno, qué tipo de turismo es el que estamos ofertando desde los diferentes puntos estratégicos, estamos hablando de visitas, de caminata ecológica, de uno de los grandes atractivos turísticos que hay a nivel nacional, que son los Cerros de Mavicure. Entonces, qué tipo de turista es el que queremos que venga, primero lo que hay que intentar es organizar cuál va a ser ese manejo y qué tipo de turistas al que le queremos llegar, cuando ya tenemos claro, cuál es ese turista, cuál es la identificación de esa visita que realmente queremos atraer, yo creo que sí podemos entrar a un ejercicio masivo de entrega de información, para qué para que podamos llamar y atraer el turista que realmente queremos en el territorio.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

Claro que sí, desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo de Turismo bueno me disculpa si no me sé bien el nombre, pero allá está la oficina de turismo, ellos han venido trabajando fortaleciendo el sector igual como lo ha venido haciendo la Corporación CDA; como somos un territorio de conservación, llamado a la conservación por el tema de nuestra gran importancia en todo la que tiene que ver con la oferta ecosistémica, permanentemente se está trabajando es de turismo sostenible, turismo que no genere un impacto, es difícil sí,

porque digamos que la costumbre que tiene sobre todo el turista local, el turista de aquí de la misma zona, a veces entender que son territorios donde se debe respetar el hecho de que yo estoy visitando y tengo que dejarlo tal cual lo encuentro, mover eso en la cabeza de las personas es un poco difícil, entonces por política departamental y por política nacional se ha venido trabajando y se ha venido como generando esos espacios de generar conciencia en el turista local y obviamente cualquier oferta que hacemos del territorio, bien sea en la participación de algún tipo de feria, en algún ejercicio de fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicio turístico, todo el tiempo se está digamos llamando al orden en sentido de que se respete el tema de la sostenibilidad del ejercicio turístico.”

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

Fortalecerla porque existe, o sea, si hablamos de turismo bien sea Gobernación o bien sea Alcaldía bien sea corporación CDA, todo el tiempo se está llamando como lo dije en la pregunta anterior a estrategias de sostenibilidad, entonces, lo que se necesita es que se fortalezca el sector; sí, inyectar recursos, ordenar la casa, es más, que se genere una política nacional; de hecho en este momento está en construcción, la política nacional de prestación de servicio en territorios de alta importancia como lo son los pueblos indígenas y las negritudes, es decir, zonas donde tenemos población dueña de territorio y que lo que estamos llamados es a conservarla.”

“Entonces yo creo que lo que hay que tener es unos lineamientos de política claros, respecto al uso y aprovechamiento de estos territorios, pero que vaya ligado también a un fortalecimiento estratégico y esto se hace con recursos económicos, que se inyecte al sector, definitivamente se requiere y se necesita.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Más que un recurso económico, yo creo que aquí, el valor que se le debe dar es al tema de conservación, entonces, se puede llegar a un sostenimiento de vida o de como lo llamamos, mejorar calidades de vida de algunos habitantes, tanto rural o urbano, porque tenemos los operadores locales aquí en el municipio, tenemos nuestros prestadores de servicio ya en territorio y dentro de este encadenamiento, el sector hotelero, el sector de transporte fluvial y terrestre, todos obviamente pueden llegar a tener un beneficio.”

“Entonces yo creo que en ese sentido y en ese orden. claro que sí podemos llegar a tener un mejor desarrollo del departamento o una mejor equidad en la distribución de los ingresos, podemos no solamente generar un ingreso que sea el llamado a que crezca el sector, sino que vamos a conservar lo que realmente vale, el oro no está en el oro, el oro está es en la conservación de nuestras cuencas hídricas, en lo que tiene que ver con fauna, lo que tiene que ver con nuestros bosques, ahí es donde realmente está el valor de lo que es establecer estrategias de conservación y más si hablamos de turismo.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“Hay una cosa muy bonita que tienen las redes y es como la clasificación de cierto tipo de intereses, entonces si estamos hablando de grupos a nivel mundial, cierto, que estamos conectados a través de las redes sociales, es a esos grupos que debemos apuntarle, estrategias de medios donde vendamos una idea de turismo sostenible o de turismo de conservación o turismo rural indígena con estrategias de conservación, eso va a ser llamativo para ese tipo de grupos, un ejemplo, uno de los turistas más interesantes que podemos encontrar en territorio son los pajareros, los que vienen a hacer observación de especies, ese

tipo de turismo es un turismo muy especializado que lo que busca es encontrar las maravillas que existen en nuestro territorio; entonces, poder llegar a ese tipo de grupos es lo interesante de poder tener como esa riqueza de información dentro de nuestros portafolios, tener claro que estamos ofertando en territorio y efectivamente venderlo como una riqueza natural que tenemos, un gran inventario de especies naturales que tenemos y que las podamos ofertar en estos grupos especializados, que se vean interesados en visitar nuestro territorio.”

¿Qué sitio turístico del departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“Como corporación hemos venido fortaleciendo algunas unidades empresariales, nosotros acá lo llamamos negocios verdes, por la estrategia que se viene manejando con este proyecto. A través de la ventanilla se han venido realizando ciertos ejercicios que precisamente van direccionados al tema de organizar la oferta comercial que están desarrollando cada una de estas unidades, entonces, qué es lo que tienen, qué tarifas son las que se van a implementar, que servicios se están ofertando, cuál es su estructura administrativa, cómo estamos en el tema de la formalización, si estamos cumpliendo o no con la normatividad para ser prestador de servicio turístico, si estoy o no registrado; estamos como en ese ejercicio, que se genere ya una estrategia de medio, manejo de medios por unidades empresariales, todavía no la estamos fortaleciendo porque es que estamos organizando la casa, es importante y es una de las fases que vienen también cuando hablamos en el tema de comunicaciones, sí, entonces digamos que a la hora de promocionar, promocionamos más las estrategias que como corporación estamos fortaleciendo a nuestras unidades empresariales, ya viene una fase que sí va a ser empezar a promocionar nuestras unidades empresariales cuando ya estén debidamente formalizadas y capacitadas para entregar lo que se está promocionando, porque esa sería una gran debilidad, yo no puedo ir a ofertar un servicio, que no lo estoy prestando al 100%.”

“Entonces digamos que en el momento que podamos entrar a hacer todo ese trabajo de redes, de promoción, de venga y nos visita masivamente, porque pues sí, hay algunos ejercicios que se pueden ya empezar a hacer, pero cuando ya entremos con este ejercicio masivamente, pues yo creo que es cuando tengamos nuestra oferta de portafolio más organizada, entonces estamos en construcción precisamente de esa estrategia.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Estamos hablando de un departamento que respecto al manejo del turismo no está tan desarrollado, como vemos hay departamentos ,por ejemplo, podemos hacer un similar con el Departamento de Amazonas, donde su principal recepción de turistas la tiene el municipio de Leticia, vemos un departamento que tiene Secretaría de Turismo, que tiene Fondo Departamental de Turismo y eso ha permitido que el sector se desarrolle por el tema de recursos, porque se inyectan recursos al sector, ellos tienen una estrategia de promoción a nivel nacional y e internacional muy fuerte, entonces las acciones que se han venido desarrollando en el departamento para vender Guainía ,entre comillas, realmente no son tan impactantes, porque pues los recursos son mucho menores, entonces pues obviamente para desarrollar un sector, definitivamente para promocionar se necesitan recursos, entonces mira tenemos una particularidad que es muy seguido y la vivo, hay personas que no saben que tenemos un departamento que se llama Guainía, hay personas que no saben que la capital del Departamento del Guainía es Inírida, que no saben que hay un municipio o dos municipios que son Barrancominas e Inírida, que hacen parte del mapa y eso es muy común y por qué es,

porque no se ha vendido el departamento, no se ha ofertado, no es normal, o sea, tú conoces y escuchas Meta, tú conoces y escuchas Bolívar, tú conoces y escuchas Guajira, Atlántico, porque normalmente y pues que son poblaciones también gigantescas, estamos hablando que comparativamente también me estás haciendo una cifra muy similar a lo que representamos nosotros a nivel nacional en población, nosotros representamos el 0,3%. Entonces así mismo, la generación de contenido, de noticias y de novedades que genera nuestro departamento, pues frente a lo que generan grandes departamentos del interior del país, pues es totalmente irrisorio.”

“Estamos hablando de muy poca generación de contenido y de información y si a esto le sumamos que es una un territorio que no tiene el suficiente recurso para desarrollar el sector, pues obviamente menos vamos a tener esa influencia en destinos objetivo de Colombia , sin embargo, las redes hoy en día nos permiten llegar a puntos, a países tal vez y a algunos turistas, que difícilmente por otros medios hubiesen podido llegar a informarse acerca de lo que es Guainía, entonces yo creo que el creciente desarrollo de lo que tiene que ver con la comunicación a través de redes sociales y a través de medios de comunicación va a permitir que el departamento empiece a ser reconocido, lo que hay que hacer es prepararse para cuando esté ese boom, ver cómo lo vamos a frenar, porque es que el turismo también puede ser salvaje y el turismo también puede ser invasivo y puede ser digamos un problema si no se sabe manejar y si no lo sabemos administrar a tiempo.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

“Cuando hablamos de una agenda de desarrollo, nuestra línea grande y gruesa para el departamento por la capacidad que tenemos de territorio, nuestra agenda de desarrollo debe estar enfocada al tema turístico, entonces si yo tengo una agenda de desarrollo direccionada

hacia ese tema, yo también tengo que adelantar acciones de educación ambiental para nuestros habitantes, si yo tengo una conciencia, si yo tengo una conciencia colectiva de territorio, de que aquí lo que vamos a hacer es un departamento o un municipio netamente turístico, yo me tengo que montar en el bus, entonces si yo soy un motocarrista, si yo soy un prestador de servicio hotelero, si yo soy bueno, estoy dentro del encadenamiento del turismo en el departamento, yo debo buscar que las personas que están a mi alrededor inicien con un ejercicio de educación ambiental hacia el turista, entonces aquí tenemos problemas gravísimos y es que la conciencia ambiental no solamente por el tema de turismo, sino por el tema de convivencia es bastante grande, ejemplo básico, residuos sólidos; Aquí la gente no tiene ese empoderamiento de territorio, digamos que en cierta medida vive y convive y hace lo que quieren en territorio, entonces digamos que cuando tenemos una comunidad organizada y podemos llegar a tener una sola vía, un solo fin y es, vamos a hacer un departamento que va a ofrecer un escenario adecuado para un servicio turístico con estas condiciones, entonces como comunidad nos unimos para que efectivamente eso funcione de esa forma; entonces, qué tenemos que tener, personas que estén dispuestas a dar información, personas que estén dispuestas a atender un turista si tiene la oportunidad de tener el contacto con él, personas que se tienen que estar capacitando permanentemente, por ejemplo, servicio al cliente, idiomas, entonces son ejercicios que serían interesantes y bonitos que las instituciones empecemos también a fortalecer.”

“Ahora, si somos un departamento que tiene su agenda de desarrollo turístico, entonces cuál es la educación que deberían recibir nuestros jóvenes, todo lo que vaya direccionado a lo que se necesita en el territorio, ¿qué necesitamos? gente como tú, como tus compañeros o las personas que estén estudiando en el sector de turismo, que lo repliquen aquí en su territorio; entonces si tenemos juventudes, si tenemos un desarrollo educacional que

vaya direccionado hacia esa fortaleza que tenemos en el sector, yo creo que podemos llegar a tener un muy buen resultado.”

3.5.2.4.10 Esteban Bello Vargas

Jefe de Prensa Registraduría Especial Guainía

(Comunicación personal, 24 de noviembre del 2022)

¿Para usted qué es el turismo ambientalmente sostenible?

“Es un tema bien extenso, podríamos hablar y dedicarnos, simplemente a lo que es la parte de ambiente porque cuando hablamos de sostenibilidad tendríamos que mirar el rol, como tal que hace la sociedad, que tiene la población en este momento si nos damos cuenta la población de Guainía más o menos el 80% son comunidades indígenas y el restante viene siendo comunidad blanca o comunidad de la región o de otras de otras poblaciones, de otras ciudades y para mantener ese turismo ambientalmente sostenible tendríamos que revisar otros ítems, cómo es que se viene desarrollando el turismo y de qué manera la gente lo capta y de qué manera podríamos interpretar, cómo se está manejando el tema de turismo para así darle la directriz como tal de, turismo ambiental o de turismo sostenible.”

¿Cómo cree usted que se encuentra el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible?

“Yo creo que el Guainía, en este momento si hablamos de cifras, si lo miramos al 100% yo creo que Guainía se encuentra como en un 50%, porque nos falta esa parte de comunicación, hay una parte donde los medios de comunicación tienen que estar inmersos en el tema del turismo, si nos damos cuenta, ahora van muy de la mano, el turismo y la comunicación, porque una conlleva la otra y eso nos da pie para que se puedan vender esos planes turísticos independientemente del perfil que nosotros le vayamos a dar, si nos damos cuenta al turismo, en este momento tiene diferentes enfoques hay que mirar la gobernación o la gente de turismo, cuál es el enfoque que le está dando a este tema, valga la redundancia, de

turismo. La gente que viene en qué plan de turismo viene bien en plan de descanso, vienen en plan de conocer partes rupestres, viene en plan de conocer turismo ambiental, en plan de conocer el turismo que está enfocado en las diferentes etnias, cuál es el plan, el mecanismo que se está utilizando para atraer todo el público que viene aquí.”

¿Qué estrategias de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible se pueden implementar a través de medios digitales, teniendo en cuenta que estos contenidos serían enfocados principalmente a población fuera del departamento?

“Yo creo que primero hay que hacer un estudio pleno, de qué es lo que quieren, sentarse y revisar cuál es el posicionamiento que se le quiere dar, dos, tendríamos que ver cuáles son los vídeos, utilizar los medios digitales, que ya no es la televisión, que ya no es la radio como antiguamente se hacía, tenemos que mirar que ahora en adelante los *youtubers*, por ejemplo, hacen una parte muy importante, fundamental en el tema de vender turismo. Ahora si yo como turista voy a ir a una ciudad lo primero que yo voy a revisar es quienes ya fueron, que vieron, que hicieron, dónde pagaron, donde se hospedaron, entonces yo voy a revisar y así mismo implementar esos planes turísticos, que ya han hecho otros, en otras ciudades, o en la misma ciudad donde yo voy a llegar, si estamos hablando del Guainía, revisar personas que ya han venido acá, a donde han ido, que han hecho, que puedo hacer yo, dónde puedo ir y así mismo mirar a qué le doy yo más fuerza; si vemos el tema de las comunidades, eso es algo que se vende y yo lo puedo vender en qué sentido, puedo utilizar los medios masivos como tal, cuando llamo medios masivos me puedo abrir al tema de Instagram a Twitter puedo revisar hacer unos reels, puedo hacer una publicidad masiva, puedo hacer piezas gráficas, pues todo lo puede hacer enfocado en lo de ahora, no lo de antes, tenemos que ir evolucionando y la tecnología ha avanzado, ahí es donde yo puedo promocionar el turismo y subirlo a lo que es la parte promocional; tanto así que, hay páginas que me permiten subir opiniones de turistas que ya han llegado y les permiten hacer una

evaluación y cada evaluación nos permite tener unas estrellas, entonces yo puedo revisar así como en algunos hoteles los que son cinco estrellas, cuáles son las estrellas que me da el turismo sostenible o el bagaje que me está dando el turismo en la región.”

¿Conoce alguna estrategia que haya implementado la Gobernación del Guainía para la promoción del turismo ambientalmente sostenible a través de sus medios digitales?

No, ninguna

¿Cómo cree usted que beneficiaría al departamento del Guainía la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, a través de medios digitales?

“Vuelvo y lo reitero el 80% de la población del Guainía son comunidades indígenas y ahí es donde yo debo llegar, porque si nos vamos a mirar, no tanto lo que es la parte latinoamericana, ni nada de esto, miremos la parte europea, los europeos les gusta ver comunidades indígenas, cómo es el desarrollo, como en la parte rupestre, cómo se alimentan, cómo ha ido evolucionando, entonces yo me enfocaría primero en planificar estrategias, en venderles o en educar de cierta manera a las partes indígenas para que ellos también sepan cómo atender aquí un turista como ofrecerles los productos que hacen ellos, cómo se implementan, es como una parte de educación en la que no se pierda la identidad, la idiosincrasia de una región; ahí es donde yo debo estudiar y fomentar para que se pueda vender un turismo sostenible, para que el turismo tenga las puertas abiertas acá y que haya una publicidad masiva en absolutamente todos los medios, que busquemos gente que sea intelectual en el tema de turismo, que pueda vender, que pueda fundamentar el tema de la región.”

¿Cree usted que el turismo en el Departamento del Guainía pueda llegar a ser el sector económico que más genere ingresos? ¿Incluso más que la minería?

“Sí, siempre se ha dicho, dígame quién no quiere viajar, todas las personas del mundo quieren viajar y por qué no más en este momento agotar todos los recursos que se tienen y conocer primero nuestras regiones. Guainía a pesar de que es una región muy pequeña que es la tierra de muchas aguas y que el turismo no es muy grande, no es el bagaje muy grueso, pero tiene partes fundamentales, a quién no le gustaría conocer de qué manera pescan, cómo es la parte ancestral, como son las diferentes etnias, cómo es su lenguaje, cómo lo hablan, cómo interpretar yo esa manera, no perder esa identidad, cómo hacen ellos para sobrevivir tantos días solo con la caza y la pesca, cómo hacen ellos para aguantar el calor, cómo se identifican, cómo plasman, cómo hacen su misma cultura, cómo implantan sus leyes, es un turismo que se vende, es un turismo que si se enfoca bien, tiene buenos resultados y créanme que en este momento la gobernación debería estar trabajando sobre eso; la minería se acaba, cualquier cosa fundamental, que ustedes digan que es el turismo se acaba, pero si yo conservo las etnias, si yo conservo esas culturas, créame que eso no se va a acabar y va a tener un buen turismo y un buen auge.”

¿Qué tipo de contenido cree usted que podría posicionar el turismo ambientalmente sostenible en el Departamento del Guainía, teniendo en cuenta las tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube?

“Yo creo que hacer unos buenos blogs, unos blogs con bastante contenido, recuerde que ahora nosotros estamos cortos de tiempo, si vemos una noticia, más de un minuto, minuto y medio, eso es un ladrillo, eso es ladrilludo, ya no, recuerde que ahora los videos son de un minuto, 30 segundos, pero en 30 segundos yo le puedo decir a usted absolutamente todo, en tres palabras lo puedo invitar a cualquier lado y le vendo una idea total; es manejar esos medios digitales que son muy cortos, los reels, inclusive utilizar personas que vendan la idea, gente que conozca la región, gente que de verdad sea pionera en muchas cosas acá.”

¿Qué sitio turístico del Departamento conoce del que no se hayan hecho contenidos digitales y qué podría generar un gran alcance en redes sociales?

“Mire algo que se vende total y que uno lo ve siempre, son los Cerros del Mavicure es algo que realmente la gente ve y lo primero cuando uno abre una página de internet, sitios turísticos del Guainía, lo primero que va a aparecer, siempre son los Cerros de Mavicure, pero ojo, yo vuelvo insisto las comunidades son básicas, es el único sitio que yo conozco en este momento y que podría dar referencia, pero alguien ha hablado de la estrella fluvial, alguien ha revisado algunas cuevas que hay en algunas comunidades de acá, porque no enfocarnos ahí, porque no llevar a la gente allá, porque no brindarle la mayor comodidad, porque en las diferentes comunidades buscan lucrarse, porque no buscar esa lucración pero a nivel general, a nivel de turismo y que llegue la gente acá se sienta cómoda, entonces yo pienso que ahí es donde hay que enfocarse ahí es donde hay que trabajar que no se pierdan las raíces.”

El Departamento del Guainía con sus atractivos naturales y la presencia de pueblos indígenas que aún conservan saberes ancestrales, tiene un gran potencial turístico, aun así, la llegada de turistas es relativamente baja, entre 2012 y 2021 representó en promedio menos del 0,1% del total nacional. ¿Cuáles cree usted que son los factores que no han permitido al departamento posicionarse a nivel turístico, y específicamente en turismo sostenible?

“Si hablamos a nivel nacional, miremos que este es un sitio que es donde debemos ver las maneras de llegar, una es vía fluvial, que la gente no se va a aguantar cantidad de horas para llegar acá, por la parte aérea, pero si revisamos los tiquetes que son sumamente costosos, yo con esa plata de invertir para ir a Guainía, prefiero irme a Cartagena, San Andrés, inclusive puedo ir a países cercanos con el mismo costo de ese mismo tiquete, ahí es donde entonces en la parte administrativa del estado, hablando de gobernación, tendrían que revisar

cuáles son las políticas a implementar para que minimicen o bajen los costos para que la parte turística pueda crecer. Si no más para salir de aquí es sumamente costoso, es difícil conseguir tiquetes, ahora, si hablamos de un extranjero, perfecto porque el cambio de moneda, es breve, no hay dificultad, pero si hablamos del mismo colombiano para llegar acá, lo piensa dos veces, y puede que aquí hayan sitios turísticos, porque yo soy uno de los que subo en mis estados o en mi Facebook o en Instagram subo paisajes súper hermosos de acá, sitios muy bacanos para ir y conocer, inclusive, hay gente que me comenta sobre esos paisajes, esos sitios que yo comento o que subo, pero cuando se habla y revisan tiquetes para acá, mortal, nada que hacer, ese es el primer trabajo que hay que hacer para poder seguir trabajando, porque de ahí se pueden desplegar cantidad de cosas para que la gente llegue y haga ese turismo sostenible que nos va a dar una sostenibilidad y esa sostenibilidad no la va a dar a partir de que yo empiece a implementar políticas que regulen el turismo.”

¿Cómo cree usted que pueden aportar los habitantes del departamento del Guainía al posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible a través de medios digitales?

“Tenemos que tener la cultura primero de vender lo mejor de una nación, lo mejor de una región y para eso debemos culturizarnos, porque es que, si yo en una red social subo lo más bonito, pero cuando yo llego allá encuentro lo más sucio, lo más feo, pues paila, nada que hacer, ahí no voy a vender absolutamente nada, la idea es que la realidad no se confunda con la ficción y ahí es donde debemos echar el brochazo, pero es un brochazo completo, que todos estemos a la vanguardia de manejar esa tecnología y que todos estemos sintonizados en vender ese turismo que necesita la región, porque el turismo solo puede mantener una región, absolutamente todo, pero entonces debemos enfocarnos en que todos manejemos el mismo idioma, manejemos el mismo hilo, que todos nos contextualicemos en vender la misma idea; si yo como guainiano, ah, y tenemos también que tener conciencia de donde soy, porque es que hay gente que le da pena decir soy del Guainía, porque es que sabemos que hay

muchísimas razas indígenas, entonces van a pensar, que yo tengo raíces indígenas y de por sí que sí, la mayoría de aquí las tiene, pero hay que identificarnos, hay que vender la idea de quién soy, tengo que yo centrarme en donde están mis raíces y vender el turismo, básico, y todos los medios los tenemos, absolutamente todos los medios, porque ahorita en todos los medios se vende, todo se vende por los medios de comunicación así tengan un concepto errado en los medios de comunicación, pero todo se vende por ahí.”

3.6 Confiabilidad

4 CAPÍTULO IV

4.1 Análisis de datos

4.1.1 Contenidos digitales de la Gobernación del Guainía

Durante la búsqueda de contenidos relacionados con el turismo sostenible en los medios digitales de la Gobernación del Guainía (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube) se evidenció la escasez de contenidos producidos en el año 2022 referente al tema, algunos a pesar de ser atractivos visualmente, tenían un bajo número de interacciones y la mayoría de publicaciones no tenían comentarios. Por otro lado, el medio más utilizado es Facebook, en redes como Instagram solo hay dos publicaciones sobre turismo sostenible en el año 2022, y en Tik Tok y YouTube no existe ningún contenido referente.

La Gobernación del Guainía tiene la capacidad de crear alianzas con las diferentes agencias turísticas, a través de las Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico para la promoción del turismo sostenible a través de contenidos digitales, sin embargo, no se ha evidencia la implementación de una estrategia de posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, y los pocos contenidos encontrados, no han tenido un impacto significativo; en las tablas de análisis de contenidos podemos visualizar que la publicación de contenidos se ha individualizado en medio ambiente por un lado o turismo por otro; pocas publicaciones toman de la mano ambos conceptos.

Es necesario trabajar en la articulación de las diferentes entidades y agencias turísticas para el apoyo de los contenidos digitales, porque a pesar de que muchas de ellas hacen parte de los posts o son mencionadas en las publicaciones, estas no se dan la tarea de reaccionar o dejar un comentario, por lo que muchos contenidos a pesar de ser atractivos visualmente y tener información valiosa, se pierden y no logran tener mayor trascendencia.

4.1.2 Entrevistas

Las entrevistas fueron realizadas a profesionales o referentes con conocimientos en turismo, sostenibilidad ambiental, comunicación y con experiencia en medios digitales y estrategias de posicionamiento que están ubicados en el Departamento del Guainía.

Tomando como base estas entrevistas podemos evidenciar que el Departamento del Guainía en términos de turismo ambientalmente sostenible se encuentra apenas en el proceso de mudarse a prácticas de sostenibilidad ambiental, además de conocer nuevas alternativas para el fortalecimiento de la economía, una de estas es el turismo, pero a pesar de que tiene un gran potencial para el desarrollo económico, social y cultural, aún no es visto como una fuente de ingresos sólida, por lo que no se ha hecho una estrategia para su promoción específicamente centrada en turismo ambientalmente sostenible, por otro lado, al ser el segundo departamento con menos población (44.431 habitantes), no cuenta con una infraestructura que permita la llegada masiva de visitantes, además un gran número de personas en la región podrían generar daños ambientales que no serían reversibles, es por eso que en el departamento se puede implementar el turismo, siempre y cuando este sea controlado y sostenible, la mayoría de entrevistados coincidieron en que el Guainía puede apuntar a actividades turísticas como el avistamiento de aves, el turismo de naturaleza, el etnoturismo y el turismo investigativo; que no solo aportarían al desarrollo cultural y educativo, sino que permitirían que el Guainía tenga mayor inversión en investigaciones y lo posicionaría como un destino turístico único por sus riquezas naturales y la presencia de pueblos indígenas de distintas etnias con saberes ancestrales intactos. Según algunos entrevistados el turismo puede que no llegue a ser la actividad que más genere ingresos, pero si la que genere mayor calidad de vida, al posicionarse como un destino de turismo ambientalmente sostenible, puede lograr que se le asignen recursos para el embellecimiento y

recuperación de la infraestructura departamental, programas educativos centrados en temas de turismo sostenible, medio ambiente, ecología, conservación, atención al público, idiomas e historia indígena local; incentivando la creación de empleos que beneficiaría a un gran número de habitantes.

Respecto a las propuestas para una estrategia de posicionamiento, todas apuntan a la creación de contenidos que visibilicen primeramente a los pueblos indígenas, ya que son estos los que componen más del 70% de la población. Se propone la capacitación a jóvenes de pueblos indígenas en manejo de medios digitales y redes sociales, para que sean ellos mismos los que puedan mostrar su quehacer diario, cultura, costumbres y puedan mostrar todo lo que pasa a su alrededor, hasta compartir saberes y experiencias para que puedan perdurar en el tiempo. También se propuso la creación de un portafolio virtual en dónde sea posible encontrar todos los lugares, hoteles, restaurantes, parques y sitios de interés para los turistas, además de información detallada sobre nuestro departamento y su cultura. Otra propuesta muy atractiva para el fortalecimiento del turismo sostenible es la creación de un maletín de viaje 360° tomando como base el de la empresa Microsoft, en dónde sin tener que estar físicamente presente, sea posible visitar los sitios turísticos del Guainía y encontrar información e historia sobre ellos.

En otra charla no registrada en las entrevistas, se propuso la creación de un videojuego dónde el protagonista sea un indígena que está en la búsqueda de la princesa de los Cerros de Mavicure, en su búsqueda a atraviesa por distintas pruebas de supervivencia, dónde se ponen a prueba sus conocimientos en caza, pesca, gastronomía, fauna, flora e historia local; el jugador además de divertirse podrá aprender sobre el departamento del Guainía.

Las diferentes estrategias propuestas por los entrevistados que tienen amplio conocimiento en todo lo que concierne al tema de investigación, se salen del cuadro esperado, los típicos videos o post en redes sociales que ha generado la Gobernación del Guainía, no son suficientes para el posicionamiento del turismo ambientalmente sostenible, aunque son necesarios y no deben dejar de producirse (pero si promocionarse de mejor manera) las entrevistas realizadas abren la puerta a la creación de otro tipo de contenidos digitales, que pueden llegar a tener un mayor alcance que los que se vienen realizando, claro está, que son necesarios profesionales que puedan llevar a cabo las propuestas de los entrevistados, pero la Gobernación del Guainía a través de los contenidos digitales que viene realizando pueden incentivar la creación de otro tipo de contenido por parte de los habitantes del departamento, abriendo convocatorias, concursos o incentivos económicos para promover la promoción del turismo ambientalmente sostenible.

5 CAPÍTULO V

5.1 Conclusiones y recomendaciones

La investigación realizada permitió analizar el impacto en el año 2022 de los contenidos publicados en medios digitales (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube) de la Gobernación del Guainía en el área del turismo ambientalmente sostenible, donde se pudo evidenciar que los contenidos son atractivos visualmente y cumplen criterios de calidad a nivel de diseño, pero la falta de una estrategia de posicionamiento, no ha permitido que estos contenidos tengan trascendencia o generen un alto impacto a nivel digital; por otro lado los profesionales y referentes entrevistados coinciden en que aún no se han implementado estrategias a nivel digital para la promoción del turismo ambientalmente sostenible en el departamento del Guainía, además agregan que si se va a realizar un estrategia de posicionamiento turístico sostenible, se debe enfocar precisamente en actividades que garanticen esa sostenibilidad: turismo de naturaleza, avistamiento de aves, etnoturismo, turismo investigativo, entre otras. Además, se deben visibilizar las comunidades indígenas que componen más del 70% de la población del departamento, es por ello que es necesario que sean incluidas en dichas estrategias de posicionamiento turístico.

5.1.1 Propuesta de contenido

Con base en la investigación realizada, es posible determinar algunos contenidos ideales para la difusión en medios digitales de la Gobernación del Guainía, la siguiente tabla toma como base las propuestas de los profesionales y referentes entrevistados, además del análisis realizado a los contenidos digitales de la Gobernación del Guainía en el año 2022.

Propuesta de contenido		
Ítem	Definición	Medios de Difusión
Portafolio Virtual Turístico	Creación de portafolio virtual que incluya información actualizada del departamento del Guainía con: historia indígena, mapas, aeropuertos, rutas turísticas, atractivos locales, restaurantes, hoteles, parques naturales y agencias turísticas que ofrezcan servicios o actividades de turismo sostenible. Además, se pueden obtener ingresos por la promoción que se le da a lugares que administran privados, y estos ingresos los pueden reinvertir la Gobernación del Guainía en el fortalecimiento del turismo sostenible.	Se debe articular la creación de una sección en la página web de la Gobernación del Guainía o gestionar la compra de un dominio web independiente que sea administrado con recursos públicos de la administración.
Capacitaciones o cursos presenciales y virtuales sobre contenidos y manejo de plataformas digitales	Por medio de la Secretaría de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Económico se puede gestionar la creación de proyectos para capacitaciones o cursos presenciales y virtuales sobre contenidos y manejo de plataformas digitales, con el objetivo de que los habitantes del departamento, especialmente los jóvenes, tengan la capacidad de crear contenidos creativos en plataformas digitales para la promoción del turismo sostenible y la conservación de la cultura indígena local.	La promoción de estos cursos se haría a través de las plataformas digitales de la Gobernación del Guainía por medio de post o videos en los que se invite a la comunidad a participar, además se pueden utilizar las emisoras locales o el perifoneo. Por otro lado, estos cursos de pueden dar en formato audiovisual a través de la plataforma YouTube en la que actualmente la Gobernación del Guainía, no tiene ningún contenido sobre turismo sostenible.

<p>Maletín de Viaje 360°</p>	<p>Tomando como base el Maletín de Viaje <i>Microsoft Encarta</i>, se puede crear uno que incluya los atractivos turísticos del Departamento del Guainía. Con esto aportaríamos al turismo sostenible y a la conservación del medio ambiente, ya que, en vez de promover la llegada masiva de turistas, podemos invitarlos a visitar nuestros sitios turísticos a través de esta herramienta.</p>	<p>Se debe articular la creación de una sección en la página web de la Gobernación del Guainía o gestionar la compra de un dominio web independiente que sea administrado con recursos públicos de la administración. Por otro lado, si los sitios turísticos tienen administración de agencias o empresas privadas, estas pueden incluir recursos para la implementación de la herramienta</p>
<p>Videojuego del Guainía</p>	<p>Se propuso la creación de un videojuego donde el protagonista sea un indígena que está en la búsqueda de la princesa de los Cerros de Mavicure, en su búsqueda atraviesa por distintas pruebas de supervivencia, donde se ponen a prueba sus conocimientos en caza, pesca, gastronomía, fauna, flora e historia local; el jugador además de divertirse podrá aprender sobre el Departamento del Guainía.</p>	<p>El videojuego sería publicado en la Play Store o plataformas de juegos y promocionado a través de los medios digitales de la Gobernación del Guainía.</p>
<p>Tik Tok – Un Indígena en el Guainía</p>	<p>Tomando en cuenta la popularidad que está teniendo la plataforma Tik Tok, se propuso la creación de videos que tengan como temática el diario vivir de un indígena del Guainía, sus saberes, costumbres, gastronomía y cultura; con el objetivo de visibilizar las diferentes etnias indígenas que habitan el departamento y que componen más del 70% de la población.</p>	<p>Se utilizaría la plataforma Tik Tok en una sección de la cuenta principal del Gobernación del Guainía o un perfil independiente apoyado por los programas de la administración departamental.</p>

Por otro lado, los contenidos que ya se han venido publicando en los medios digitales y que fueron analizados en la sección de recolección de información, deben seguir produciéndose, ya que estos también aportan a la promoción del turismo ambientalmente sostenible; solo hace falta una estrategia para posicionar dichos contenidos y que estos tengan mayor impacto en la red.

5.1.2 Estrategia de Posicionamiento

Con base en el análisis realizado a los contenidos publicados en los medios digitales de la Gobernación de Guainía en el año 2022, y a las entrevistas a profesionales y referentes con conocimientos en el tema de la investigación, fue posible identificar las falencias en la estrategia de posicionamiento y determinar algunos puntos para que los contenidos enfocados en turismo ambientalmente sostenible se posicionen en medios digitales y tengan una mayor trascendencia e interacción por parte de los usuarios.

5.1.2.1 Capacitación para agencias turísticas

A la hora de posicionar contenido en los medios digitales de la Gobernación del Guainía, se evidenció que, en muchas publicaciones relacionadas con turismo ambientalmente sostenible, tenían participación numerosas agencias turísticas, sin embargo, estas no interactuaban con las publicaciones y mucho menos contribuían compartiendo el contenido, por lo que estos no lograban tener impacto en la red. En las entrevistas con los referentes de agencias turísticas en el Guainía pudimos identificar que la mayoría no tiene conocimiento en medios digitales y la promoción de sus servicios se hace a través del “voz a voz” por lo que no están al tanto de los contenidos que ha realizado la Gobernación para promover el turismo y que benefician a estas agencias directamente, es por eso que es necesario capacitar a los representantes turísticos en medios digitales y creación de contenido, para que sean ellos los principales promotores de los contenidos que publique la Gobernación y puedan ellos también crear contenido que posicione el turismo ambientalmente sostenible.

5.1.2.2 Identificación de grupos de interés y comunidades digitales

Es necesario realizar una búsqueda en los diferentes medios digitales para localizar grupos de interés en turismo ambientalmente sostenible, en la red existen numerosas comunidades que se dedican a crear y compartir contenido referente a este tema, y son ellas las que se pueden identificar con el potencial turístico que tiene el departamento, personas dentro de estos grupos o comunidades pueden estar interesadas en actividades como el turismo de naturaleza, avistamiento de aves, etnoturismo, turismo investigativo, entre otras. Y son ellas nuestro público objetivo a la hora de posicionar los contenidos. Una vez identificados estos grupos, las publicaciones pueden compartirse allí y atraer nuevos usuarios que tienen un interés en común, en este caso, actividades turísticas que garanticen la sostenibilidad ambiental.

5.1.2.3 Interacción con los usuarios

Es fundamental interactuar con los usuarios en los comentarios, responder sus preguntas o dudas y no dejar sin reacción cada comentario, esto no solo crea vínculos con la comunidad, sino que también los motiva a participar y compartir contenido posterior, además es importante crear dinámicas, hacer preguntas o concursos que incluyan a los seguidores, un ejemplo puede ser: comenta tu lugar favorito del Guainía, cuál es tu comida típica favorita de la región, que frases conoces de las lenguas indígenas y que significan. Así mismo si se van a crear contenidos audiovisuales para promocionar el turismo sostenible, es una buena estrategia incluir en videos a los habitantes de la región e invitarlos a compartir con sus familiares y amigos, como se evidenció en el video de aniversario del Guainía donde participó un gran número de personas del común y tuvo un gran número de interacciones.

5.1.2.4 Publicidad pagada

Esta es otra forma de posicionar un contenido, que además de llegar a nuestros seguidores, puede ser segmentado para que la publicidad sea vista únicamente por personas

interesadas en actividades como el turismo de naturaleza, avistamiento de aves, etnoturismo, turismo investigativo, entre otras; atrayendo nuevos seguidores y turistas al departamento.

5.2 Bibliografía

Fayos-Solá, Eduardo. 1994. Competitividad y calidad en la nueva era del turismo. *Estudios Turísticos* 123: 5-10.

WTTC. (2022). *News Article / World Travel & Tourism Council (WTTC)*. World Travel & Tourism Council. <https://wttc.org/News-Article/Travel-and-Tourism-could-grow-to-8-point-6-trillion-USD-in-2022-say-WTTC>

Machado, G. (2022). *La recuperación del turismo en Colombia, aún no es suficiente*. Forbes Colombia. <https://forbes.co/2022/01/05/red-forbes/la-recuperacion-del-turismo-en-colombia-aun-no-es-suficiente/#:%7E:text=Los%20ingresos%20econ%C3%B3micos%20del%20pa%C3%ADs,en%20%241.900%20millones%20de%20d%C3%B3lares.>

Mincomercio. (2022). *El turismo en cifras: Mayo - Junio 2022*. <https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2022/mayo/oe-yv-turismo-mayo-28-07-2022.pdf.aspx>

WTTC. (2022). *Colombia - 2022 - Annual Research: Key Highlights*. Informe de Impacto Económico - Colombia 2022. <https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/92/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload>

Gobernación del Guainía. (2020). Misión y Visión <https://www.guainia.gov.co/gobernacion/mision-y-vision>

OMT. (2022). *Desarrollo Sostenible*

<https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible>

Cardoso Jiménez, C., (2006). Turismo Sostenible: una revisión conceptual aplicada. El

Periplo Sustentable, (11),5-21.[fecha de Consulta 9 de Noviembre de 2022]. ISSN: .

Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193420679001>

Tapia, G. (2013). *Turismo sostenible* (Doctoral dissertation, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires).

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_02.pdf

Mendes Thomaz, G., Biz, A. A., & Gândara, J. M. G. (2013). Innovación en la promoción turística en medios y redes sociales: Un estudio comparativo entre destinos turísticos.

Estudios y perspectivas en turismo, 22(1), 102-119.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-17322013000100006

Acosta, C (2018). *Medios digitales: herramientas útiles para el crecimiento de las empresas.*

Entreperiodistas. <https://www.entreperiodistas.com/medios-digitales-herramientas-utiles/>

León, A. (2021). *Análisis De Credibilidad Medio Digital Jujan Movil, Alfredo Baquerizo Moreno Durante El Año 2021.*

<http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/11802/E-UTB-FCJSE-CSOCIAL-000601.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

SNHU. (2022). *Características de los Medios de Comunicación Digital*.

<https://es.snhu.edu/noticias/5-caracteristicas-de-los-medios-de-comunicacion-digital>

Torres, G. (2008). *Scielo*. El uso del término “redes sociales” y algunas confusiones.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v22n45/v22n45a1.pdf>

Luna, M. (2004). Redes sociales. *Revista Mexicana de Sociología*, 66, 59–75.

<https://doi.org/10.2307/3541443>

Boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), article 11.

<http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>

INTECO (2007). *Redes sociales, menores de edad y privacidad en la red*.

https://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/portal_social/index/assoc/inteco00/04.dir/inteco0004.pdf

Avilés, J. (2010). *UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO*. “La Multimedia y su Incidencia en el Desarrollo del Lenguaje de los Niños del Segundo Año de la Escuela Cristóbal Colón Parroquia Atahualpa Cantón Ambato Durante el Periodo Junio-Octubre/ 2010”.

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/2598/1/tebp_2010_385.pdf

Piñeiro Otero, T. y Costa Sánchez, C. (2014). *Estrategias de comunicación multimedia*.

Barcelona, Spain: Editorial UOC. Recuperado de

<https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/57637?page=103>.

Ries, A. & Trout J. (1980). Posicionamiento: La Batalla por su Mente

<https://www.uv.mx/cendhiu/files/2018/02/Posicionamiento-la-batalla-por-su-mente.pdf>

Zapata Guerrero, E. E. (1994). La matriz de posicionamiento: metodología novedosa para ubicar productos en la mente del cliente. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales.

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19056>

Alonso, M., y Furio, E. (2006). Internet y sus aplicaciones al sector turismo.

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00119439/document>

Espín, E. (2021). Análisis de las estrategias de promoción implementadas para posicionar a Galápagos como destino turístico sostenible y ecológico.

<http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16077>

Ribas, R. (2018). Estrategia de marketing del turismo activo: el marketing digital factor clave para el turismo activo en la Serra de Tramuntana.

<https://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/4778>

Flores, P. (2022). Estrategias de marketing digital y percepción del desarrollo turístico en el distrito de Ocucaje, 2021. <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/5495>

Martínez, J. (2022). Diseño de un plan estratégico de marketing digital bajo parámetros de sostenibilidad para la agencia de viajes ColombiaTours.Travel.

<https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/f002bade-7708-44d7-a9f4-9b532b12a0fb/download>

Acosta, J. (2021) Comunicación digital y turismo sostenible: aproximación empírica a la empresa Explorando Colombia. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/55471>

Garzón, J., y Suaza, L. (2020) Plan De Marketing Turístico Digital De San José Del Guaviare. http://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18215/1/2020_plan_marketing_tur%C3%ADstico.pdf

Castro, L., Dávila, T., & Rueda, L. (2013). Estrategias para potencializar el sector turístico en el departamento del Guainía (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario). <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4241>

Gómez, L. (2020). Planificación de un proyecto ecoturístico para las comunidades indígenas de Inírida, Guainía, territorio amazónico de Colombia. Actas de Periodismo y Comunicación, 6(1). <https://www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/view/6630>

Ruiz, M. (2022) Lineamientos en turismo sostenible según los criterios GSTC-D para las comunidades Remanso, Venado, La Ceiba, Caño Raya y Playa Blanca, en el Municipio de Inírida. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/62066>

Gálvez, D. (2021). PUIRARRO, arquitectura para la investigación y el turismo científico sostenible en Inírida, Guainía. <https://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/442>

Aguirre, J & Jaramillo, L. (2015). El papel de la descripción en la investigación cualitativa. Cinta de moebio, (53), 175-189. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2015000200006>

Cáceres, P. (2008). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. Psicoperspectivas. Individuo y sociedad, 2(1), 53-82. <http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/3>

García, M., Martínez, C., Martín, N., y Sánchez, L. (2006). *La entrevista*. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid, 1-20.

http://www2.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f53e86_entrevistapdfcopy.pdf?f

Álvarez-Gayou, J., Camacho, S., Maldonado, G., Átala, C., Olguín, A. y Pérez, M. (2013) *La investigación cualitativa*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html#nota0>

Sampieri, R., Collado, C., Lucio, P. (2003) *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill Interamericana. Méxic. <http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf>

Lugo, Z. (2018). *Diferencia entre población y muestra*. Diferenciador.

<https://www.diferenciador.com/poblacion-y-muestra/>

Conexión ESAN. (2022). *Estrategia de posicionamiento: qué es y cómo funciona*

<https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/estrategia-de-posicionamiento-que-es-y-como-funciona>

Hotmart. (2022) *Tipos de Contenidos Digitales: Cuáles son y con qué herramientas crearlos*,

Hotmart. Tomado de: <https://hotmart.com/es/blog/tipos-de-contenidos-digitales#:~:text=Cuando%20hablamos%20de%20contenidos%20digitales,un%20tipo%20de%20contenido%20digital>

Arias, F. (2016). *Issuu. El proyecto de investigación – Introducción a la metodología científica - 6ta edición*.

https://issuu.com/fidiasgerardoarias/docs/fidias_g.arias.el_proyecto_de_inv

Andréu, J. (2018). *Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada*.

Mastor.cl. Recuperado el 5 de diciembre de 2022, de <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf>

Caro, L. (2019). Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. *Recuperado de*

<https://www.lifeder.com/tecnicas-instrumentos-recoleccion-datos>.

